

Kur'an'da Sabır Kavramının Dinî Başa Çıkma Bağlamında Teorik Olarak İncelenmesi

Merve ALTINLI MACİĆ*

Cemile Betül ÖZGÜVENÇ**

Öz: Bu çalışma, Kur'an'da sabır kavramını din psikolojisi perspektifinden ele alarak, sabırın dinî başa çıkma süreçlerindeki rolünü teorik düzeyde incelemeyi amaçlamaktadır. İnsan yaşamının doğasında var olan stres, kriz ve musibetler karşısında bireyler farklı başa çıkma yöntemleri geliştirmektedir. Bu yöntemler arasında dinî başa çıkma stratejileri, özellikle inançlı bireyler için güçlü bir psikospiritüel destek işlevi görmektedir. Sabır, Kur'an bağlamında hem bireysel hem de toplumsal düzeyde övülen, imanla bütünleşmiş temel bir erdem olarak dikkat çekmektedir. Çalışma, nitel araştırma yöntem ve tekniklerinden literatür taraması ile yürütülmüş olup, sabır kavramı bilişsel, duygusal ve davranışsal boyutlarıyla ele alınmıştır. Araştırmada öncelikle sabırın etimolojik kökenleri, klasik İslam düşüncesi ve psikoloji literatüründeki karşılıkları incelenmiştir. İbn Manzur, Gazzâlî ve çağdaş psikoloji yaklaşımları ışığında sabır; engellenme karşısında direnç, zorluklara karşı gönüllü tahammül ve manevi olgunluk aracı olarak tanımlanmıştır. Ardından Kur'an'da sabır kavramının farklı bağlamları ortaya konulmuştur. Bu bağlamlar; ibadetlerde sebat, musibetler karşısında metanet, nefsin arzularına karşı direnç, tevekkülle ilişkili sabır, toplumsal dayanışma ve ahiret bilinciyle sabır gibi türleri kapsamaktadır. Sabırın yalnızca pasif bir bekleyiş olmadığı; aksine aktif bir direniş, anlam üretimi ve manevi yükseliş süreci olduğu vurgulanmıştır. Dinî başa çıkma literatürü açısından sabır, bireyin kriz anlarında bilişsel yeniden çerçeveleme, duygusal düzenleme ve davranışsal kontrol sağlayan merkezi bir strateji olarak değerlendirilmiştir. Pargament'in olumlu ve olumsuz dinî başa çıkma modelleri ışığında sabırın, inançlı birey için içsel dengeyi koruma, umut geliştirme ve Tanrı ile güvene dayalı bir ilişki sürdürme fonksiyonları öne çıkmaktadır. Bununla birlikte, sabırın yanlış yorumlandığında edilgenlik, kadercilik ya da toksik pozitiflik biçimlerine dönüşebileceği; bu durumda ise bireyin ruhsal iyiliğini zayıflatabileceği belirtilmiştir. Dolayısıyla sabır, din psikolojisi açısından hem koruyucu hem de riskli boyutlarıyla bütüncül bir şekilde incelenmesi gereken bir kavramdır. Çalışmada ayrıca sabır kavramına ilişkin Türkiye'de yapılmış ampirik araştırmalar değerlendirilmiş, sabırın psikolojik dayanıklılık, öz-anlayış, dindarlık, iyi oluş ve travma sonrası büyüme gibi değişkenlerle güçlü bir ilişkiye sahip olduğu görülmüştür. Kur'an'daki sabır öğretisinin, modern psikoloji literatüründe yer alan bilişsel-davranışsal başa çıkma yaklaşımlarıyla kesiştiği; fakat kutsal olanla bağlantısı sayesinde farklı bir boyut sunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak, Kur'an'da sabır kavramı, insanın yaşam karşısında geliştirdiği manevi direnci destekleyen aktif bir tutum olarak öne çıkmaktadır. Bu tutum, bireyin içsel dengesini ve anlam bütünlüğünü koruyarak, zorluklar karşısında ruhsal güçlenmeyi mümkün kılmaktadır. Sabır, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde manevi dayanıklılığı artıran, inanç temelli başa çıkma stratejilerinin merkezinde yer alan bir kavramdır. Bu nedenle sabır, çağdaş manevi danışmanlık ve psikolojik destek uygulamalarında dikkate alınması gereken önemli bir teorik katkı sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Din Psikolojisi, Kur'an, Sabır, Dinî Başa Çıkma, Manevi Dayanıklılık, Anlam Üretimi.

* Dr. Öğr. Üye., Dokuz Eylül Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Psikolojisi Anabilim Dalı, TÜRKİYE.
mervealtinlimacic@gmail.com, Ror ID: <https://ror.org/024nx4843>

ORCID: 0000-0002-7876-2908

** Yüksek Lisans Öğrencisi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, TÜRKİYE. cemilebetulozguvenc@gmail.com, Ror ID: <https://ror.org/024nx4843>

ORCID: 0009-0000-6605-6451

Patience (Sabr) in The Qur'an: A Theoretical Perspective on Religious Coping

Abstract: This study aims to examine the concept of patience (şabr) in the Qur'an from the perspective of the psychology of religion, with a particular focus on its role in religious coping processes at a theoretical level. Stress, crises, and afflictions are inherent aspects of human life, and individuals develop various coping strategies in response. Among these, religious coping strategies serve as a powerful psycho-spiritual resource, especially for believers. Within the Qur'anic context, patience emerges as a fundamental virtue integrated with faith and praised at both individual and communal levels. Employing a qualitative literature review and conceptual analysis, this study addresses the cognitive, emotional, and behavioral dimensions of patience in a multidimensional manner. The research first explores the etymological roots of patience as well as its interpretations in classical Islamic thought and psychology literature. In light of Ibn Manzur, al-Ghazālī, and contemporary psychological approaches, patience is defined as resistance to frustration, voluntary endurance in the face of hardship, and a pathway to spiritual maturity. The study then outlines the diverse contexts of patience in the Qur'an, including perseverance in worship, resilience against adversity, resistance to carnal desires, patience associated with trust in God (tawakkul), communal solidarity, and patience grounded in eschatological awareness. The findings emphasize that patience is not merely passive endurance but rather an active stance of resistance, meaning-making, and spiritual elevation. From the perspective of religious coping literature, patience is conceptualized as a central strategy that enables cognitive reframing, emotional regulation, and behavioral control during crises. Drawing on Pargament's models of positive and negative religious coping, the study highlights patience as a means of maintaining inner balance, cultivating hope, and sustaining a trusting relationship with God. At the same time, it cautions that when misunderstood, patience may turn into passivity, fatalism, or toxic positivity, which could undermine psychological well-being. Therefore, patience is approached as a concept that requires comprehensive analysis with both protective and risky dimensions within the psychology of religion. The study also evaluates empirical research conducted in Turkey, which demonstrates strong correlations between patience and variables such as psychological resilience, self-understanding, religiosity, well-being, and post-traumatic growth. The analysis suggests that the Qur'anic doctrine of patience intersects with cognitive-behavioral coping strategies found in modern psychology while offering a distinctive dimension through its connection with the sacred. In conclusion, the Qur'anic notion of patience is presented as an active stance that fosters spiritual resilience in the face of life's challenges. This disposition enables individuals to preserve their inner balance and sense of meaning while promoting spiritual growth amidst adversity. Patience thus emerges not only as an individual virtue but also as a collective value that enhances spiritual resilience at the communal level, standing at the core of faith-based coping strategies. For this reason, patience offers a significant theoretical contribution that should be taken into account in contemporary spiritual counseling and psychological support practices.

Keywords: Psychology of Religion, Qur'an, Patience, Religious Coping, Spiritual Resilience, Meaning-making.

Giriş

İnsanlar, yaşamları boyunca çeşitli problemlere ve stresli durumlara maruz kalmaktadır. Stres kavramı, çoğu zaman olumsuz etkileriyle gündeme gelse de, özünde çift yönlü bir yapıya sahiptir. Bireylerin yaşanan olaylara yükledikleri anlamlar, stresin etkisini şekillendirmede belirleyici rol oynar (Tokur, 2018, 11). Stres yalnızca yıkıcı değil, aynı zamanda yapıcı ve motive edici bir unsur olarak da değerlendirilmektedir (Rice, 1992, 5; akt. Tokur, 2018, 26). Bu doğrultuda, stresin iki farklı biçimi olan eustres ve distres kavramları ortaya atılmıştır. Eustres, bireyin zihinsel farkındalığını artıran, yaşamına amaç katan ve davranışsal performansını yükselten yapıcı stres türü olarak tanımlanırken (Selye, 1978, 171), distres, yıkıcı ve zarar verici olumsuz stres biçimi olarak ifade edilmektedir (Selye, 1978, 74). Bu nedenle stresten kaçmak mümkün olmamakla birlikte, günlük yaşamda belirli bir seviyede strese ihtiyaç duyulabilmektedir.

Stres verici durumlar, insanlığın başlangıcından bu yana yaşam temposunun bir parçası olarak kabul edilmektedir. Geçmişten günümüze neredeyse her birey, ekonomik zorluklar, çeşitli hastalıklar, afetler, kayıplar ve üzüntü veren haller gibi pek çok olumsuz stres unsuruyla karşı karşıya kalmaktadır (Yapıcı - Doğanay, 2019, 106-107). Bu gibi olaylar, bireylerin ruhsal ve fiziksel sağlığını tehdit eden önemli sorunlara yol açabilmektedir. Bu sebeple insanlar strese neden olan durumlardan

sıyrılarak olumsuzlukları atlatmak istemektedir (Can, 2019, 1-5). Doğal olarak bu durum insanları bahsi geçen zorluklar karşısında sığınacakları güvenli bir liman arayışına sevk etmektedir. Pek çok birey bu arayışı ve ihtiyacı, din olgusu ile tatmin etmeye çalışmaktadır (Uysal vd., 2017, 140). Zira din birey için yalnızca bir inanç sistemi değil; aynı zamanda anlam üretme, yön bulma ve zorluklarla mücadele etme noktasında güçlü bir başa çıkma mekanizmasıdır (Pargament, vd., 505; akt. Uysal vd., 2017, 140). Dolayısıyla dinin, karşılaşılan yıkıcı ve yıpratıcı problemlerin etkisini hafifletici işlevi, bireyin psikolojik sağlığı açısından kritik önem taşımaktadır.

Kitabi dinlerden İslami bakış açısına göre Kur'an-ı Kerim, insana fitratı ve yapısını yaratıcısı olarak en iyi bilen Allah tarafından adeta bir kullanım kılavuzu olarak gönderilmiştir. Bu kitap insanla bağlantılı pek çok temel yaşam deneyimine yönelik bir hitabı bünyesinde barındırmaktadır. İnsan hayatının idamesinde muhatabı olduğu en önemli tecrübelerden birinin sabır olması nedeniyle bu çalışma, Kur'an 'da yer alan sabır kavramını, din psikolojisi perspektifinden, özellikle bireylerin dinî başa çıkma süreçlerindeki rolü ekseninde teorik olarak incelemeyi hedeflemektedir. Çalışma bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinden literatür taraması ile yürütülmektedir. Aynı zamanda bu araştırma, betimsel bir araştırma tasarımına sahiptir. Kur'an'da yer alan sabır kavramının anlam boyutları, ilgili ayetler, sünnet kaynakları ve dinî başa çıkma literatürü temel alınarak analiz edilmektedir. Bu bağlamda kavramsal çözümleme tekniği kullanılarak sabır kavramı farklı psikolojik ve dinî bağlamlarda ele alınmaktadır. Ayrıca yöntem açısından ampirik bir veri toplanmamaktadır, yalnızca kuramsal düzlemde literatür incelenmektedir.

Kur'an 'da en genel anlamda sabır, sıkıntı anlarında gösterilmesi gereken temel bir erdem olarak görülmektedir (Demirci, 2002, 264). Aynı zamanda Allah'a tevekkül etmenin ve imani bağlılığın bir göstergesi olarak açıklanan bu kavram anlık bir tutumdan ziyade genel bir süreçtir (Yapıcı - Doğanay, 2019, 105-106). Sabır kavramı hem bireyin psikolojik gücünü besleyen hem de sosyal ilişkilerinde düzenleme sağlayan çok boyutlu bir yapıya sahiptir. Bu nedenle sabır, dinî başa çıkma metotları açısından bilişsel, duygusal ve davranışsal düzeyde analiz edilmesi gereken çok yönlü bir fenomendir (Atalay, 2021, 230).

Bu çalışma sabrın Kur'an bağlamındaki anlam alanlarını tespit ederek, bireyin kriz durumlarında sabra nasıl yöneldiğini ve bu yönelimin hangi dinî-psikolojik temellere dayandığını incelemektedir. Bu yönelimin anlaşılmasında, başa çıkma süreçlerinin psikolojik ve dinî yönlerinin teorik olarak açıklanması önemlidir. Bu bağlamda Pargament (1997), başa çıkmayı, "Tıpkı din gibi bir süreçtir, bir anlam arayışıdır. Ancak dinden farklı olarak, başa çıkma her zaman kutsal olanı içermez." şeklinde açıklamaktadır (s. 90). Bu bağlamda dinî başa çıkma, bilhassa inançlı bireyler için stresle mücadele ve anlam arayışı noktasında sıkça başvurulan bir strateji olarak karşımıza çıkmaktadır. Dinî başa çıkma, en genel anlamda "stresli yaşam olayları karşısında bireyin dinî veya maneviyatından kaynaklanan bilişsel veya davranışsal teknikleri kullanması" şeklinde tanımlanmaktadır (Tix - Fraizer, 1998, 411). Bunun yanı sıra Kur'an'da imanla bütünleşmiş bir değer olarak sunulan sabır, özellikle zorluk anlarında Allah'a yönelmenin, tevekkül etmenin ve dayanmanın bir yolu olarak ifade edilmektedir (Önal, 2008, 445). Bu kavramın bireyin psikolojik süreçlerinde ne ölçüde etkili olduğu ve dinî başa çıkma stratejileri içerisinde nasıl konumlandığı din psikolojisi

literatüründe ayrıntılı bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Bu anlamda çalışmanın problemi; Kur'an'da sabır kavramı, bireyin karşılaştığı zorluklar karşısında dinî bir başa çıkma yöntemi olarak nasıl bir işleve sahiptir ve bu işlev bireyin psikolojik sağlamlığına nasıl katkı sunar? soruları çerçevesinde şekillenmektedir. Böylece sabır kavramının teolojik boyutu ile dinî başa çıkma süreçleri arasında bir köprü kurulması amaçlanmaktadır.

Varoluşundan bu yana hayatta kalma ve başa çıkma mücadelesi veren insan, bütüncül bir yaklaşımla incelenmelidir. Dolayısıyla din psikolojisi disiplini içerisinde, bireyin ruh sağlığına olumlu katkıları açısından sahip olunması gereken belirli erdemlerin ele alınması oldukça önemlidir. Sabır kavramı, bu bağlamda araştırıldığında literatürde pek çok çalışmanın yürütüldüğü tespit edilmiştir (Tok - Kahraman, 2019; Doğan, 2014b; Karakaş, 2018; Sayın, 2012; Eliüşük & Arslan, 2016; Kandemir, 2020; Korkmaz vd., 2023). Bu çalışmalar, sabır kavramını ya Kur'an bağlamında ya da dinî başa çıkma perspektifinden ele almışlardır. Ancak her iki boyutu birleştiren ve teorik bir çerçevede sabır kavramını hem Kur'an'daki anlamıyla hem de dinî başa çıkma stratejileriyle ilişkilendiren bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu sebeple ortaya konan bu çalışma, yalnızca Kur'an'da yer alan sabır kavramına odaklanmıştır; İslam felsefesi, tasavvuf yahut diğer dinî kaynaklarda geçen sabır yorumları kapsam dışı bırakılmıştır. Çalışma, Kur'an'daki sabır kavramının günümüz psikolojik sorunlarına karşı bir başa çıkma modeli sunup sunmadığını anlamaya yöneliktir. Ayrıca bu araştırma, dinî metinlerin bireyin ruhsal yapısını güçlendirmedeki potansiyeline dikkat çekerek din psikolojisi ve manevi danışmanlık literatürüne özgün bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra sabırın sadece pasif bir bekleyiş değil; aktif bir direniş, ruhsal dayanıklılık ve anlam inşası süreci olduğunu (Seyhan, 2015, 129) ortaya koymak bu çalışmanın hedefleri arasındadır.

1. Sabır ve Dinî Başa Çıkma

1.1. Sabır

Sabır kavramının muhtelif pek çok tanımı bulunmaktadır. Sözlükte "engellemek, hapsetmek; güçlü ve dirençli olmak" şeklinde ifade edilen bu kelime, "S-b-r" kökünden gelmektedir (İbn Manzur, 1968; akt. Temizkan, 2012, 5). Ahlâk terimi olarak ise "üzüntü, başa gelen sıkıntı ve belâlar karşısında direnç gösterme; olumsuzlukları olumlu kılmak için gösterilen metanet" (Çağrı, 2008) gibi anlamlara tekabül etmektedir. Bu temel tanımlara ek olarak, psikoloji literatüründe de sabır farklı yönleriyle ele alınmıştır. Örneğin psikoloji alanında önde gelen uzmanlardan biri olan Tarhan (1998), sabır "olaylar ve sıkıntılar karşısında sızlanmadan, şikâyet etmeden katlanabilmek ve tahammül gösterebilmek" şeklinde tanımlamaktadır. Tarhan ayrıca sabır ile umursamazlık ya da vurdumduymazlık kavramlarının karıştırılmaması gerektiğini vurgulamaktadır (Tarhan, 1998, 46). Çünkü gamsızlık ve vurdumduymazlık tembellikle ilişkilendirilirken; sabır, azim, çalışkanlık ve sebat etmenin bir sonucudur. Nitekim din psikolojisi alanındaki çalışmalarıyla bilinen Doğan (2017) da bu bakış açısını destekleyerek, sabır "bütün zorluklar, tehditler ve trajik durumlar karşısında gönüllü olarak direnme, göğüs germe ve sonucu bekleme eğilimi" şeklinde tanımlamakta ve bu süreci duygusal, bilişsel ve davranışsal boyutlarıyla yaşanan çözümleyici bir psikolojik süreç olarak görmektedir (Doğan, 2016; akt. Doğan, 2017, 135).

Bazı arařtırmacılar sabrı daha çok inanç, deęer ve ideal kavramlarıyla birlikte ele almıřtır. Örneęin din psikolojisi biliminin kurucusu kabul edilen James, sabrı dinî hayatın temel erdemlerinden biri olarak görmektedir. Öyle ki O, dinî idealler uğruna insanların son derece sabırlı olabildiklerine dikkat çekmektedir. Bu durumu ise insan doğasının sabır konusunda erişebileceęi en yüksek seviyelerin, tarih boyunca çoęunlukla dinî motivasyonlarla ortaya çıkması şeklinde açıklamaktadır (James, 2002, 203-204). Sabır kavramına dair bu bütünsel yaklaşımı destekleyen bir başka görüş de pozitif psikoloji alanında çalışan Schnitker'a aittir. Schnitker (2012), sabrı genellikle geçici bir süreci ya da beklemeyi içeren bir yönüyle ele almakta ve onu, "bir kişinin hayal kırıklığı, sıkıntı veya acı karşısında sükûnetle bekleme eğilimi" şeklinde tanımlamaktadır (s. 263). Böylece sabır, sadece ahlâkî ya da dinî bir erdem deęil; aynı zamanda bireyin psikolojik başa çıkma becerilerini yansıtan çok boyutlu bir kavram olarak görülmektedir.

Önemli İslam âlimlerinden biri olan Gazzâlî ise sabrı "din duygusunun nefsânî arzu ve tutkuların baskısına karşı direnç göstermesi" olarak tanımlamaktadır (Gazali, IV, 63; akt. Çaęrııcı, 2009). Aynı zamanda sabır kavramını imanla baędařtıran Gazali, vücut için baş nasıl bir öneme sahipse iman bütünlüğü için sabrın o derece mühim olduęuna dikkat çekmektedir (Gazali, ts.; akt. Demirkol, 2023, 98).

Nitekim tarih boyunca gerek bilim dünyasında gerekse dinî terminolojide sabır kavramı, çok yönlü olarak ele alınmaktadır. Psikoloji literatüründe sabır, genellikle güçlükler karşısında duygusal sükûneti koruma, duygusal tepkileri kontrol etme ve beklemek gibi eylemleri içermektedir. Schnitker (2012), sabrı "hayal kırıklığı veya zorluk karşısında sakince bekleyebilme yatkınlığı" şeklinde tanımlamıřtır (Schnitker, 2012, 263). Buna ilave olarak bilimsel açıdan bakıldığında sabır farklı boyutlara ayrılmaktadır. Bazı arařtırmacılar, sabrı üç ana boyutta sınıflandırmıřlardır. Birincisi günlük sıkıntılara karşı sabır boyutudur. Burada örneęin trafik sıkışıklığı gibi küçük günlük streslere karşı sakin kalabilme durumu söz konusudur. İkinci olarak yaşam zorluklarına karşı sabır boyutunda hastalık ve işsizlik gibi uzun süreli ve kritik sıkıntılara karşı gösterilen tutum incelenir. Son olarak interpersonal sabır; yani insanlar arası ilişkilerde başkalarının kusurlarına veya gecikmelerine karşı hoşgörü gösterme boyutu ileri sürülmüřtür (Schnitker, 2012, 265). Bu boyutlar, sabrın farklı durum ve bağlamlarda nasıl tezahür ettięini açıklamaktadır.

Sabır, yalnızca psikolojik bir yeti deęil; aynı zamanda bir karakter gücü olarak anlaşılmaktadır. Buradan hareketle pozitif psikoloji yaklaşımına göre sabrın karakter gücü, sebat ve açık fikirlilięi birleřtirerek kişinin stresle başa çıkmasını, uzun vadeli hedeflere ulaşmasını saęlayan hayati bir psikolojik temel olarak açıklanmaktadır (Peterson & Seligman, 2004, 24). Sabırlı bireylerin stres verici durumlarda daha az hayal kırıklığı ve öfke yaşadıkları, bedensel olarak daha az uyarıldıkları ve uzun vadeli saęlık yararları saęladıkları gözlemlenmiřtir (Schnitker & Emmons, 2007, 177). Bu da sabrın sadece kişisel iyilik hali için deęil; aynı zamanda fizyolojik saęlık açısından da önem taşıdığını ortaya koymaktadır.

Sabır, başa çıkma stratejisi olarak önemli bir yer tutmaktadır. Çoęu zaman bireyler karşılařtıkları sıkıntılarının kalıcı olmadığına dair bir inanç geliřtirirlerse, sabır göstererek bu süreci daha saęlıklı bir şekilde atlatabilirler. Bu bağlamda Lazarus ve Folkman'ın başa çıkma kuramında

sabır, kontrol edilemeyen veya değiştirilemeyen durumlar karşısında kabul ve bekleyiş içerikli bir başa çıkma stratejisi olarak öne çıkmaktadır (Lazarus & Folkman, 1984, 140). Bu anlamda sabırın hem aktif hem de pasif başa çıkma süreçlerinde dengeyi sağlama noktasında destekleyici rol oynadığı söylenebilir. Öyle ki insanlar zorluklar karşısında önce duygularını düzenleyip aceleci tepkiler vermektan kaçınarak uygun zamanı bekler. Ardından akliselim bir şekilde süreci başarı ile yönetme noktasında kazanç elde edebilirler. Bu durum ise bir baş etme süreci olup, zamanla olgunlaşan ve kişiye manevi direnç kazandıran bir tutumdur.

Din psikolojisi açısından sabır, insanın manevi olgunlaşmasını ve inancıyla bağlantılı olarak başa çıkma stratejilerini de etkileyen önemli bir kavramdır. İslam'da sabır, sıkıntılara karşı dayanıklılığı ve manevi direnç göstermeyi ifade eder. Kur'an'da sabır, insanın Allah'a olan inancıyla sıkıntılar karşısında gösterdiği direnç olarak değerlendirilir ve sabır, imanın yarısı olarak kabul edilir (Çağrı, 2009). Hz. Eyüp'ün sabrı gibi örnekler, sabırın dinî öğretilerdeki önemini pekiştirir. Din psikolojisi, dinî başa çıkma stratejileri bağlamında sabırın manevi boyutunu önemli bir erdem olarak ele almaktadır. Bununla ilişkili olarak ibadetler, dinî telkinler ve dua, sabırın geliştirilmesine yardımcı olabilecek manevi araçlar olarak işlev görmektedir (Şeker ve Karakurt, 2018, 167). Din psikolojisinde yapılan araştırmalar, dindarlık ile sabır arasında yüksek oranda pozitif korelasyon olduğunu göstermektedir. Dinî motivasyon ve ibadetler, sabır erdemini güçlendirerek bireylere manevi dayanıklılık kazandırmaktadır (Karlı, 2020, 57). Dinî başa çıkma literatüründe sabır, kişinin yaşadığı zorlukları ilahi bir sınav olarak kabul etmesi ve çözüm için Allah'a yönelmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu tevekkül anlayışı, bireye manevi destek ve dayanıklılık sağlamaktadır (Schnitker & Emmons, 2007).

Dinî literatürde sabır kavramı oldukça kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Özellikle sabır kavramına çok büyük bir önem atfeden İslamiyet, bu kavramı Kur'an'da çeşitli boyutlarla işlemiştir. Örneğin imtihan yönü ile ele alındığında insanların, ömürleri boyunca çeşitli zorluklarla sınıandığı görülmektedir (Demirci, 2002, 275). Bu hususta Kur'an'da "Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O, güçlüdür, çok bağışlayıcıdır." (Mülk, 67/2) ifadesi önemli bir örnek teşkil etmektedir. Bu bağlamda insanın iç dünyasında vuku bulan sabır kavramı, bireyin psikolojik bütünlüğü ve ruh sağlığı açısından önemli bir yer kaplamaktadır. Zira insan yaratılmıştır; ancak başıboş bırakılmamıştır (Mü'minun 23/115; Ankebût 29/2). Hristiyanlık ise sabrı temel bir Hristiyan erdemi ve "Kutsal Ruh'un meyvelerinden" biri olarak kabul etmektedir. Yeni Ahit'te sabır, Tanrı'nın karakterinin bir parçası ve İsa Mesih'in örnek vasfı olarak sunulmaktadır (Doğan, 2014b, 101). İsa, takipçilerine sık sık sabırlı olmalarını, zulüm ve sıkıntılar karşısında yılmamalarını söylemiştir. Dolayısıyla Hristiyan ve İslam dinî öğretilerinde sabır, durağan ve tepkisiz bir boyun eğme hali olarak değil, umut ve sebat dolu aktif bir bekleyiş şeklinde görülmektedir (Doğan, 2014b, 101-106).

1.1.1. Sabır Ele Alan Akademik Çalışmalar

Türkiye'de sabır kavramı, özellikle psikoloji, din psikolojisi ve tasavvuf alanlarında pek çok akademik çalışmada ele alınmıştır. Bu araştırmalar, sabırın bireyin psikolojik dayanıklılığı, öz-anlayışı, kişilik yapısı ve dinî tutumları üzerindeki etkilerini kapsamlı biçimde incelemiştir. Örneğin,

Esma Sayın (2012), sabır anlayışını Kur'an ve Yunus Emre gibi kaynaklar üzerinden kavramsallaştırarak, sabrın zihinsel ve duygusal süreçlerde bireye direnç kazandırdığını belirtmiştir. Aynı çalışmada sabrın, bireyin psikolojik dayanıklılık, kendini kontrol edebilme ve zorluklarla sağlıklı şekilde başa çıkabilme becerileriyle yakından ilişkili olduğu vurgulanmaktadır (Sayın, 2012).

Mebrure Doğan'ın bin kişilik Türkiye örneklemeyle yürüttüğü doktora tezinde; dindarlık-sabır, sabır-psikolojik iyi oluş ve dindarlık-iyi oluş arasında anlamlı, pozitif ilişkiler tespit edilmiştir. Araştırmada kullanılan Dindarlık Ölçeği, İçsel Dinî Motivasyon Ölçeği, Sabır Ölçeği ve Psikolojik İyi Olma Ölçeği aracılığıyla içsel dinî motivasyonun sabrı, sabrın da iyi oluşu olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma, sabrın pozitif psikoloji bağlamında bir karakter gücü olarak ele alınması ve hem bireysel hem de manevi gelişim açısından önemli bir unsur olduğu fikrini desteklemektedir (Doğan, 2014a).

Ayşe Eliüşük, sabır eğilimini öz-belirleme, öz-anlayış ve kişilik özellikleriyle ilişkilendirerek bireysel farklılıkları incelemiştir. Araştırma bulgularına göre kız öğrenciler, yaşam zorluklarında erkek öğrencilere göre daha yüksek sabır puanları almıştır. Sabrın tüm alt boyutlarının öz-anlayışla pozitif ilişkili olduğu; ayrıca bireysel farkındalık, yumuşak başlılık, deneyime açıklık ve sorumluluk gibi kişilik özellikleriyle pozitif, duygusal dengesizlikle ise negatif ilişkili olduğu görülmüştür. Dışa dönüklük özellikle yaşam zorluklarında sabırla ilişkili bulunmuş; sabrın alt boyutlarını yordamada öz-anlayış ve öz-belirleme belirleyici olmuştur. Günlük yaşamda sabrın en güçlü yordayıcısı duygusal dengesizlik, zorlu yaşam olayları ve kişiler arası sabrın ise en iyi yordayıcısı öz-anlayış olarak belirlenmiştir (Eliüşük, 2014).

Sabrın bireyin ruh sağlığı, dinî başa çıkma mekanizmaları ve karakter gelişimi üzerindeki etkisini inceleyen diğer çalışmalar da literatürde dikkat çekmektedir. Örneğin Doğan ve Gülmez'in çalışmasında, Schnitker'in sabır ölçeği Türkçeye uyarlanmış ve geçerli, güvenilir bir ölçme aracı sunulmuştur. 274 lisans öğrencisiyle test edilen çalışmada üç faktörlü yapı doğrulanmış ve ölçeğin iç tutarlılık katsayısı $\alpha=0,78$ olarak hesaplanmıştır. Böylece Türkiye bağlamında sabır ölçümüne yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirilmiş ve bu ölçek psikoloji, eğitim ve değerler eğitimi gibi alanlarda kullanıma uygun hale gelmiştir (Doğan & Gülmez, 2014).

Seyhan'ın nitel yaklaşım içeren çalışmasında ise, ağır travmatik yaşantılara sahip yedi gönüllü katılımcı ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış; bu kişilerin sabır stratejileri detaylı biçimde analiz edilmiştir. Araştırma, bireylerin pasif ve aktif sabır stratejilerini nitel veri aracılığıyla ortaya koymuştur. Seyhan, sosyal destek ile aktif sabır arasında doğrudan bir ilişki tespit etmiş; sosyal desteğin, zor koşullarda aktif sabır geliştirmeyi desteklediğini göstermiştir. Bu bulgular, sosyal destek mekanizmalarının travma sonrası iyileşme ve başa çıkma süreçlerini güçlendirmedeki rolünü vurgulamaktadır (Seyhan, 2015).

Kahraman, sabır kavramının Kur'an'daki semantik çözümlemesini ele aldığı yüksek lisans tezinde, sabrın hem cahiliye dönemi Arap toplumundaki hem de İslam dönemindeki kullanım biçimlerini karşılaştırmalı biçimde analiz etmiştir. Çalışma, sabır kavramının tarihsel ve kavramsal boyutlarını ortaya koyarken; İslam döneminde sabra metanet, sebat, tevekkül ve Allah'a bağlılık gibi

anlamaların eklendiğini belirtmektedir. Ayrıca Kur'an'da sabrın farklı bağlamlardaki işlevleri, türleri ve sabır gösterilmesi gereken durumlar ayrıntılı olarak ele alınmıştır (Kahraman, 2018).

Güncel araştırmalar da sabır erdeminin farklı yaşamsal alanlardaki etkilerini çok boyutlu biçimde incelemeye devam etmektedir. Örneğin Ateş ve Kayıklık, şehit ve gazi ailelerinin dinî başa çıkma süreçlerinde sabrın aktif ve dönüştürücü bir rol oynadığını ortaya koymuştur. Araştırmada, sabır sıkıntılar karşısında gösterilen direnç ve dayanma erdemi olarak tanımlanmış ve İslami öğretilerin bu bireyler için güç ve moral kaynağı sunduğu vurgulanmıştır (Ateş - Kayıklık, 2019).

Kıral'ın yürüttüğü nitel çalışmada ise, sekiz doktora öğrencisinin sabır algısı; ders, arkadaşlık ve sınav gibi akademik durumlar bağlamında incelenmiştir. Bulgular, öğrencilerin sabrı bir sorun çözme stratejisi ve süreci sonlandırma aracı olarak algıladıklarını göstermektedir. Sonuçlar, akademik alanda sabrın psikolojik, fiziksel ve sosyal yaşam üzerindeki etkilerine işaret etmektedir (Kıral, 2019).

Yapıcı ve Doğanay, travmatik olaylar yaşamış bireylerin dinî sabır süreçlerinde "şaşkınlık", "kaygı", "öfke", "suskunluk" ve "teslimiyet" gibi beş insan tipi geliştirdiklerini saptamıştır. Betimsel ve içerik analiz yöntemleriyle yapılan çalışmada; bu beş profilin bireylerin yaşadıkları travmalara karşı gösterdikleri dinî-psikolojik tepkileri yansıttığı görülmüştür. Örneğin "şaşkın" tip zihinsel donma yaşarken, "kaygılı" tip belirsizlik içinde korku yaşamakta, "öfke dolu" bireyler saldırgan tutumlar sergilemekte, "suskun" bireyler içe kapanmakta ve "teslimiyetçi" bireyler olayları ilahi bir sınav olarak görerek sabır geliştirmektedir. Araştırma, sabrın kültürel ve bireysel çeşitlilikle nasıl şekillendiğini kapsamlı biçimde ortaya koymuştur (Yapıcı - Doğanay, 2019).

Taş ve Tortumlu tarafından yürütülen araştırmada ise, sabır eğiliminin üniversite öğrencilerinin kariyer kaygılarına etkisi çok değişkenli analizlerle incelenmiştir. Bulgulara göre sabırlı bireyler hedeflerine ulaşma konusunda daha kararlı ve tutarlıdır. Ancak sabır eğiliminin doğrudan kariyer kaygısını azaltmadığı; kararlılığın da kariyer kaygısı üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca kararlılığın, sabır ve kariyer kaygısı arasındaki ilişkide aracı bir rol oynamadığı da ortaya konmuştur. Bu sonuçlar, sabrın bireyde bazı olumlu psikolojik nitelikleri desteklediğini, ancak karmaşık olan kariyer kaygısını doğrudan azaltmakta yetersiz kaldığını göstermektedir (Taş - Tortumlu, 2021).

1.2. Dinî Başa Çıkma

İnsanların çoğu, hayatlarının genelinde pek çok zor ve sıkıntı verici olay tecrübe etmektedir. Bu tür durumlar, onların yaşananlara anlam kazandırma, kaybedilen kontrolü yeniden sağlama ve teselli bulma arayışına yönelmesine sebep olmaktadır (Ayten, 2021, 37). İnsanlar, yaşamın doğal akışı içinde karşılaştıkları zorluklarla mücadele ederken, dinî inançlarını rehber edinerek çözüm yolları aramaktadırlar (Abanoz, 2020, 411) Süreç itibarıyla karşılaştığı krizler veya stresli durumlarla mücadele eden bireyler, başa çıkma ihtiyacını destekleyen çeşitli kaynaklara başvurmaktadır. Bilhassa son yıllarda, stresli yaşam olaylarıyla başa çıkmada dinin rolü giderek daha fazla dikkat çekmektedir. İnanç sistemlerinin, bireylerin zorluklarla baş etme sürecinde hem psikolojik hem de sosyal destek sağlayarak hayatlarında önemli bir etki gösterdiği görülmektedir

(Gorsuch, 1998; akt. Eryücel, 2013, 252). Bu doğrultuda Pargament (1997), dini; bireylerin yaşamlarında önemli buldukları unsurları kutsalla ilişkilendirerek anlamlandırma, dönüştürme ve sürdürme çabası, bir anlam arayışı olarak ele almaktadır (s. 32). Dinî başa çıkma süreci, bireylerin zorlu yaşam olaylarıyla karşılaştıklarında dinî inanç ve uygulamalara yönelerek gösterdikleri mücadele biçimidir (Ayten, 2021, s. 16). Bu bağlamda problemler ve strese neden olan durumlar karşısında yararlanan din ve maneviyat olgusu dinî başa çıkmanın temel bileşenleri olarak kabul edilmektedir (Altınlı Macić, 2022, 158).

Din ve başa çıkma kavramları, temelde insanların anlam arayışları ve yaşamın önemli hususlarıyla ilgilenebilir. Ancak aralarındaki temel fark, dayanak noktalarıdır. Zira başa çıkma süreci, stresli yaşam olaylarına yanıt olarak gelişmektedir ve dinî unsurları içerebilir. Fakat bu unsurları içermesi zorunlu yahut olmazsa olmaz bir kural değildir. Buna karşın din, yapısı itibarıyla kutsal olana yönelik bir olgudur. Hem belli bir rutin içerisinde süregelen insan yaşantısında önemli yere sahiptir hem de dinin sıkıntılı, stresli dönemlerin bir parçası olma kapasitesi vardır (Pargament, 1997, 131).

Strese karşı dinî çerçevede şekillenmiş bilişsel, duygusal veya davranışsal tepkiler olarak tanımlanan dinî başa çıkma, çeşitli yöntemleri ve amaçları kapsarken hem olumlu hem de olumsuz boyutları içermektedir (Wortmann, 2013, 1713). Bu kapsamda, dinî başa çıkma süreçlerinde sorumluluk ve kontrolün kime atfedildiği, bireylerin stresle baş etme biçimlerinin farklılaşmasına yol açmaktadır. Literatürde üç temel dinî başa çıkma tarzı tanımlanmıştır: kişisel yönelimli/benlik güdümlü tarz, erteleyici/olumsuz tevekkül tarzı ve iş birlikçi tarz.

Kişisel yönelimli veya benlik güdümlü başa çıkma tarzında, birey karşılaştığı zorluklar ve sıkıntılar karşısında tanrıdan veya kutsal bir otoriteden yardım beklemeden, kontrolün tamamen kendisinde olduğunu kabul ederek sorunun üstesinden gelmeye çalışmaktadır. Bu yaklaşımda, bireysel imkân ve çaba ön planda tutulmakta ve başa çıkma süreci aktif bir öz-yeterlilik duygusuna dayanmaktadır. Erteleyici ya da olumsuz tevekkül tarzı ise başa çıkma sorumluluğunun pasif bir şekilde Tanrı'ya bırakılmasıyla karakterizedir. Birey, herhangi bir aktif faaliyette bulunmadan yalnızca Tanrı'nın müdahalesini ve sorunu düzeltmesini beklemektedir. Bu yaklaşımda bireyin rolü oldukça edildir ve tüm kontrolün Tanrı'ya devredildiği görülmektedir. İş birlikçi başa çıkma tarzında ise, birey ile Tanrı arasında aktif bir ortaklık söz konusudur. Hem bireysel çaba hem de Tanrı'dan yardım beklentisi bir arada görülmektedir. Sorunlar ortak bir şekilde halledilmeye çalışılmaktadır. Bu tarzda, başa çıkma sürecine iki taraf da aktif olarak katılmaktadır ve karşılıklı iş birliği ön plana çıkmaktadır (Pargament, 1997, 180).

Söz konusu üç başa çıkma tarzı, dinî başa çıkmanın psikolojik, sosyal ve manevi boyutlarına farklı ilişkilerle yansımakta; bireyin dindarlık düzeyi ve başa çıkma yeterliliği üzerinde çeşitli etkiler göstermektedir. Böylelikle dinî başa çıkma, olumlu ve olumsuz olmak üzere iki temel faktör altında incelenmektedir.

1.2.1. Olumlu Dinî Başa Çıkma

Dinin birey üzerindeki etkisi, nasıl yaşandığına bağlı olarak değişir. İçselleştirilmiş ve anlam odaklı bir din anlayışı; Tanrı ile güvene dayalı bir ilişki ve manevi bağlılık duygusuyla birleştiğinde, bireyin sağlık ve mutluluğuna olumlu katkılar sağlamaktadır. Buna karşılık, dayatılmış veya yüzeysel dinî yaşantıların, zayıf ilişkilere bağlı olması halinde bu olumlu etkilerin görülmediği anlaşılmaktadır (Pargament, 2005, 303). Dolayısıyla, bireyin yaşamında dinin merkezi konumu, stresle başa çıkma süreçlerinde belirleyici ve etkili bir rol üstlenmektedir.

Olumlu dinî başa çıkma, ruhsal destek arayışı ve anlamlandırma süreçlerini içerir. Bu yaklaşım, bireyin maneviyat arayışında olması, Tanrı ile güvene dayalı bir ilişki kurması, yaşamda anlam bulması ve diğer insanlarla manevi bağlar geliştirmesini kapsar (Korkmaz, 2021, 243). Ayrıca olumlu dinî başa çıkma stratejileri, stres kaynağını anlamlı veya yararlı bir biçimde yeniden yorumlama; Tanrı'yı destekleyici bir ortak olarak görme, Tanrı'nın sevgisini ve ilgisini arama ve buna şükran duyma gibi tutumları içerir. Bu yaklaşımlar, bireyin aşkın bir güçle güvenli bir ilişki kurmasını, başkalarıyla manevi bağlılık hissetmesini ve daha iyimser bir dünya görüşü geliştirmesini sağlar (Pargament vd., 2011, 51; akt. Xu, 2016, 1399).

Olumlu dinî başa çıkma, stresli yaşam olaylarıyla mücadelede Tanrı'ya güven, dua, ibadet, sabır, affetme, anlam arayışı ve kader anlayışı gibi inanç temelli kaynaklara yönelmeyi ifade eder. Bu süreçte birey, Tanrı'yı sevgi dolu, destekleyici ve merhametli bir varlık olarak algılar. Olumlu dinî başa çıkma, travma sonrası büyüme, psikolojik sağlamlık, umut ve yaşam memnuniyeti gibi olumlu sonuçlarla ilişkilendirilmiştir (Ayten - Yıldız, 2016, 283; Uysal vd., 2017, 139). Kişi, yaşadığı sıkıntıyı ilahi bir imtihan ya da anlamlı bir sürecin parçası olarak görerek sabır ve tevekkülle yaklaşır. Bu tutum, bireyin psikolojik dayanıklılığını artırır ve daha sağlıklı ve başarılı bir başa çıkma süreci geliştirmesine imkân tanır (Çakır, 2023, 41-45).

Öte yandan, pozitif dinî başa çıkma ölçeklerinin fiziksel sağlıkla tutarlı bir ilişki göstermemesi dikkat çekicidir. Ancak bu alt ölçeklerin çoğu, zihinsel sağlık alanında olumlu değişimleri öngörmektedir. Özellikle iyiliksever yeniden değerlendirme, Tanrı ile işbirlikçi bir başa çıkma biçimi geliştirme, ruhsal destek arayışı, dinî görev veya topluluk üyelerinden destek talep etme, başkalarına dinî yardımda bulunma, aktif dinî teslimiyet, ruhsal bağlantı kurma çabası, dinî yönlendirme arayışı ve dinî dikkat dağıtma gibi stratejiler, stresle ilişkili kişisel büyüme ve olumlu ruhsal sonuçlarla sıkça ilişkilendirilmektedir (Pargament vd., 2004, 726). Bu bulgular, ciddi hastalıklarla mücadele eden bireylerin zihinsel sağlıklarını uzun vadede olumlu etkileyebilecek belirli dinî başa çıkma yollarının varlığını ortaya koymaktadır. Ayrıca bu sonuçlar, konu ile ilgili daha önce yapılmış kesitsel araştırmaların bulgularını da desteklemektedir.

Sağlık kararları bağlamında yapılan bir diğer önemli çalışma, ileri evre kanser hastaları ile gerçekleştirilmiş boylamsal bir araştırmadır. Bu çalışmada, daha olumlu dinî başa çıkma stratejilerini benimseyen bireylerin, yaşamlarının son haftasında yoğun tedavi ve yaşamı uzatmaya yönelik müdahaleleri tercih etme olasılıklarının daha yüksek olduğu görülmüştür (Phelps vd., 2009; akt. Pargament, 2011, 280). Bu bulgu, olumlu dinî başa çıkmanın bireylerin sağlık kararları ve yaşam

sonu tercihleri üzerinde etkili olabileceğini göstermektedir. Buna ilave olarak çeşitli araştırmalar olumlu dinî başa çıkma yöntemlerinin -örneğin manevi destek, işbirlikçi yaklaşım ve cemaat desteği- (bkz. Bush vd., 1999; Koenig vd., 1998; Mickley vd. 1998; Pargament vd., 1999; Pargament vd., 1990) bireylerin ruhsal, psikolojik ve fiziksel iyilik halleriyle pozitif şekilde ilişkili olduğunu göstermektedir (Pargament vd., 2004, 715).

1.2.2. Olumsuz Dinî Başa Çıkma

Dinî başa çıkma stratejileri her ne kadar bireylerin stresle mücadele sürecinde destekleyici bir rol oynasa da bu stratejilerin her zaman olumlu sonuçlar doğurmadığı, kimi durumlarda bireyin ruhsal iyilik hâlini olumsuz yönde etkileyebileceği görülmektedir. Olumsuz dinî başa çıkma modeli, bireyin Tanrı ile daha az güven temelli bir ilişki geliştirmesini, dünyaya karşı belirsizlik ve karamsarlık içeren bir bakış açısı benimsemesini ve yaşamda anlam bulma ile bu anlamı sürdürme konusunda içsel bir mücadele yaşamasını kapsamaktadır (Pargament vd., 2001, 498). Bununla beraber olumsuz dinî başa çıkma metotları Tanrı'nın kudretini sorgulamayı, Tanrı'ya karşı öfkeli ve agresif ifadelerde bulunmayı, cemaat ve din adamlarına karşı eleştirel ve sert tutumların yanı sıra yaşadığı tüm olumsuzlukları ceza gibi algılayıp şeytandan kaynaklandığına inanmayı içermektedir (Hökelekli, 2020, 75). Dolayısıyla benlik güdümlü başa çıkma stili, olumsuz dinî başa çıkma yaklaşımı kapsamında değerlendirilmektedir (Pargament, 1998, 712). Ayrıca özellikle savaş dönemlerinde Tanrı'nın gücünün ve etkisinin sorgulanması, inanç kaybına yol açabilmekte ve olumsuz dinî başa çıkma stratejisinin bir parçası kabul edilmektedir (Altınlı Macić, 2022, 56).

Çeşitli araştırmalar, olumsuz dinî başa çıkma stratejilerinin ruhsal ve fiziksel sağlık üzerinde farklı etkilere sahip olduğunu göstermektedir. Olumsuz dinî başa çıkma yaklaşımlarının ise tıbbi tedavi gören yaşlı hastalar arasında daha zayıf fiziksel sağlık, daha yüksek ölüm riski ve kolej öğrencileri arasında daha fazla kaygı, depresif duygu durumu ve düşük özsaygı ile ilişkili olduğu belirlenmiştir (Pargament, 1997; akt. Hökelekli, 2020, 76). Bir başka çalışmada ise ekonomik zorluklar ya da bedensel rahatsızlıklar (örneğin sakatlık, yaralanma veya hastalık) yaşayan bireylerin, yaşadıkları stresle başa çıkma sürecinde olumsuz dinî başa çıkma stratejilerine daha fazla yöneldikleri görülmektedir (Topuz, 2003, 145). Korkmaz (2021)'ın yürüttüğü bir başka çalışmada ise olumsuz dinî başa çıkma biçimlerine sıklıkla başvuran bireylerde yalnızlık hissi ve sosyal medya bağımlılığı düzeylerinin arttığı gözlemlenmektedir. Bu durum, bireyin yaşadığı sorunları ilahi ceza veya terk edilme olarak yorumlamasıyla ilişkili olabilmektedir (s. 263-264). Bu durum ise dinî başa çıkmanın birey üzerindeki etkisinin her zaman pozitif olamayabileceğini, bazı durumlarda olumsuz etkilerinin de tezahür edebileceğini göstermektedir.

1.2.3. Dinî Başa Çıkmanın Temel Hedefleri

Dinî başa çıkmanın özellikle sabır kavramı ile ilişkilendirilebilecek oldukça önemli temel hedefleri bulunmaktadır. Bu hedefler beşli bir kategoride sıralanmaktadır: anlam, kontrol, teselli, yakınlık ve hayat dönüşümü (Pargament, vd., 2000, 521). İlk olarak din acılı, dramatik olaylar ve yaşadıklarını sorgulaması gereken durumlar karşısında bireye *anlam arayışı* sunmada önemli bir rol oynamaktadır. Bunun yanı sıra din, bireyin imkânlarını ve gücünü aşan olaylar karşısında ortaya

çıkan çaresizlik duygusunu sağlıklı bir şekilde yönetmeye yarayan *kontrol sağlama* işlevine sahiptir. Üçüncüsü ise din, varoluşsal kaygıları hafifleterek konfor sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca insanların yaşadıkları dünya karşısında hissettikleri belirsizlik, tehlike ve ölüm korkusunu azaltan din, bireyi rahatlatma amacı gütmektedir. Din ve manevi yaşam için temel ve ortak referans bir kutsal arayışıdır (Hökelekli, 2020, 49). Dolayısıyla kutsallık atfedilen Tanrı olgusu, bireye manevi *teselli* (Ayten, 2021, 49) sunarak bir tür psikolojik kalkan oluşturmaktadır. Dördüncü olarak din bireyin sosyal hayatını düzenleyen bir olgudur. Zira insanlar, inanç esasları, ibadetler ve çeşitli dinî ritüellere birlikte Tanrı ile daha samimi bir bağ kurma çabasındadır. Bunun getirisi olarak Tanrı'yla kurulan *yakınlık*, başkalarına karşı da hoşgörü ve anlayış kazandırarak içtenlik duygusunu geliştirmektedir. Böylelikle din, kişiyi Tanrı ile olduğu kadar diğer insanlar ve toplumla da yakınlaştırmaktadır (Gürses, 2017, 95). Son olarak din, kişileri olgunlaştırarak kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak yeni pencereler açmaktadır. Bu durum ise bireylere *hayatlarını dönüştürme* olanağı sunmaktadır.

Dinî başa çıkma stratejilerinin temel hedefleri ile İslam kültüründe sabır anlayışını ortak bir perspektiften ele almak mümkündür. Nitekim İslam ahlak anlayışına göre bilinçli bir mümin, sabırlı ve anlamlı bir duruş sergilemektedir (Şentürk, 2017, 96). Aynı zamanda insanı diğer varlıklardan ayıran en mühim niteliklerden biri anlam arayışı ve bir amaca sahip olmasıdır (Bahadır, 2023, 112). Bu bağlamda birey dinî başa çıkmanın temel hedeflerinden olan anlamlandırma sürecine karşı, çözülemeyen durumlara maruz kaldığında sabırla teslim olursa, ruhsal bir dengeye erişebilmektedir. Diğer bir yandan İslami kültürde, zorlu ve beklenmeyen süreçler karşısında kontrollü olmaya ve ani reflexlerden kaçınmaya vurgu yapılmaktadır (Doğanay, 2019, 84). Ayrıca rahatlatma ve konfor alanı tanıyan din, bireyin doğrudan etkileyemeyeceği durumlar karşısında teslim olmasını sağlayarak ruhsal bir olgunlukla süreci yönetmeyi mümkün kılmaktadır. Tüm bunların yanında din, negatif sosyalleşme ve insanlar arası çatışma riskine karşı düzenleyici bir işleve sahiptir (Gürses, 2017, 95). Sosyal ilişkilerde sabır, bireyin farklılıklara tahammül göstermesini sağlayarak ilişkileri kalıcı ve sürdürülebilir kılmaktadır. Yine İslam geleneğinde özellikle öncesinde umulmayan ve beklenmeyen tarzda ortaya çıkan sıkıntılara karşı, sabırlı olmak öğütlenmektedir (Hökelekli, 2021, 112). Neticede tüm bunlar bireyin sorun çözme ve başa çıkma becerilerini geliştirerek hayatlarını dönüştürme imkânı sağlamaktadır.

1.2.4. Dinî Başa Çıkmayı Ele Alan Akademik Çalışmalar

Dinî başa çıkma, bireylerin stresli yaşam olaylarına karşı dinî inançlar, ritüeller ve anlam sistemleri yoluyla verdikleri tepkileri açıklayan çok boyutlu bir kavramdır. Türkiye'de bu alanda yapılan araştırmalar, dinî başa çıkma stratejilerinin psikolojik iyi oluş, depresyon, yaşam doyumu, kaygı, dayanıklılık ve yalnızlık gibi değişkenlerle anlamlı ilişkiler kurduğunu göstermektedir. Örneğin Ayten ve Sağır (2015)'ın Suriyeli mültecilerle yaptığı araştırma, yüksek dindarlık ve olumlu dinî başa çıkmanın depresyonu azalttığını; olumsuz başa çıkma tutumlarının ise depresyonla pozitif yönde ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Batan (2016) ise olumlu dinî başa çıkmanın psikolojik dayanıklılığı ve yaşam doyumunu artırdığını göstermektedir.

Bu kapsamda Pargament' in geliştirdiği ölçeğin Türkçeye uyarlanması önemli bir gelişme olmuştur. Ölçek hem olumlu hem olumsuz dinî başa çıkma stratejilerini ölçbilmekte ve Türkiye'de

psikolojik danışmanlık ile din psikolojisi alanlarında yaygın biçimde kullanılmaktadır (Ekşi - Sayın, 2016). Bu ölçekle yapılan çalışmalarda, olumlu başa çıkmanın umut, psikolojik sağlamlık ve hayat memnuniyetiyle; olumsuz başa çıkmanın ise bu değişkenlerle negatif yönde ilişkili olduğu görülmüştür (Uysal, 2017). Gümüş'ün (2017) çalışmasında ise kadınların olumlu başa çıkma düzeylerinin daha yüksek olduğu ve demografik değişkenlerin başa çıkma biçimlerini etkilediği saptanmıştır.

Boşanma sürecindeki bireylerde dua ve sabır gibi dinî yöntemlerin sıkça kullanıldığı ve yüksek dindarlığın olumsuz başa çıkma stratejilerini azalttığı gözlenmiştir (Salim, 2017). Ateş (2018)'in şehit yakınları ve gazilerle yaptığı nitel araştırmada da dua ve sabrın öne çıktığı, olumsuz başa çıkma tutumlarının zamanla olumluya dönüştüğü görülmüştür. Aile desteği ve sivil toplum katkıları, başa çıkma sürecinde etkili bulunmuştur.

Ceylan (2018)'in ölümlülük bilinci üzerine yaptığı geniş örneklemlili nicel araştırmada, ölüm bilinci arttıkça ibadet davranışlarının yoğunlaştığı, kadınlar ve gençlerde ölüm kaygısının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Çalışma, bu süreçleri Ölümlülük-Korku Yönetimi Kuramı çerçevesinde yorumlamaktadır.

Hasta yakınlarıyla yapılan çalışmalarda dua, sabretme, şükretme ve kadercilik gibi stratejilerin stresle başa çıkmayı kolaylaştırdığı bulunmuştur (Akbulut Şahin, 2019). Ağır hastalarla yapılan çalışmalarda kadınlar, evliler ve orta yaş grubunun olumlu başa çıkmaya daha yatkın olduğu görülmüştür (Coşgun - Tokur, 2022). Pandemi sürecinde yapılan araştırmalarda ise olumlu başa çıkmanın psikolojik dayanıklılığı artırdığı tespit edilmiştir (Çetin - Güzeloğlu, 2022).

Bahadır ve Ay (2025)'in deprem kaygısı üzerine yaptığı çalışmada, sabır temelli yaklaşımların öne çıktığı ve olumlu dinî başa çıkmanın yaygın biçimde tercih edildiği görülmektedir. Bu bulgu, sabır ve dinî başa çıkmanın afet gibi travmatik durumlarda birbirini tamamladığını göstermektedir.

Tüm bu araştırmalar, Türkiye'de dinî başa çıkmanın farklı örneklemler ve yaşam olayları bağlamında kapsamlı biçimde incelendiğini ortaya koymaktadır. Olumlu dinî başa çıkma stratejileri umut, dayanıklılık ve yaşam doyumu gibi olumlu sonuçlarla ilişkililikten; olumsuz başa çıkma risk faktörü oluşturmaktadır. Bu bulgular, dinî başa çıkmanın sabır gibi değerlerle olan ilişkisini anlamada da önemli bir zemin sunmaktadır.

2. İslam Geleneğinde Sabır

Sabır, dinlerde ve kutsal kitaplarda birden çok boyutta incelenen bir kavramdır. Örneğin Kur'an'da sabır farklı durum ve bağlamlarda övülen, teşvik edilen ve mümin kimliğinin bir parçası olarak sunulan temel bir erdemdir. Sabır gerektiren pek çok problem karşısında başarı gösteren mümin kul, ihlâs ve samimiyet ile dinini kâmil bir seviyeye taşımaktadır (Bulut, 2020, 343). Sabır, bireyin yaşadığı psikolojik, sosyal ve fiziksel krizlerde göstereceği direncin hem ilahi hem de içsel dayanağıdır (Kandemir, 2020, 1476). Bu bağlamda Kur'an ayetleri incelendiğinde, sabrın çok çeşitli türlerde ele alındığı görülmektedir (Yüksel, 2020, 133). Nitekim İslam geleneğinde sabır algısı, farklı türleriyle dinî başa çıkma yöntemlerinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu türler aynı zamanda bireylerin tetikleyici unsurlarla başa çıkma biçimlerine karşılık gelen dinî stratejilerle

örtüşmektedir (Yalçın, 2022, 498). Bu sınıflandırma hem Kur'an'daki sabır türlerini hem de bireyin dinî hayatında karşılaştığı zorluklara karşı geliştirdiği manevî direnç biçimlerini kapsamlı şekilde yansıtmaktadır.

Sabır, İslam düşüncesinde manevi, nefsanî ve bedenî boyutları ile ele alınarak sistematik bir şekilde tasnif edilmiştir. İslam âlimleri ve ilmihal yazarları, sabrı genellikle üç ana başlık altında ele almaktadır (İbn Kayyim el-Cevziyye, 2012; Gazâlî, 2016; İslam İlmihali, 2019). Birincisi kişinin Allah'a ibadet ve kullukta devamlılığı göstermesi, zorlansa bile ibadetleri terk etmemesini içeren itaatte sabırdır (Gazâlî, 2016, 152). Burada kulun itaat ve ibadetlerin meşakkatine rağmen istikrar göstermesine vurgu yapılmaktadır. Kur'an'da sabırın bu türü "Rabbinin adını an, bütün varlığıyla ona yönel. Doğunun da batının da rabbi O'dur. O'ndan başka Tanrı yoktur. Öyleyse yalnız O'na güvenip sığın." (Müzzemmil, 73/8-9) ayeti ile ifade edilirken, namaz, oruç, zekât gibi ibadetleri aksatmadan yerine getirmek bu sabır türüne girmektedir (Gazali, 2016, 153). İkincisi günahattan sakınmada sabır; yani nefsin arzu ettiği haramları terk etmek için gösterilen dirençtir (İbn Kayyim el-Cevziyye, 2012, 29-30). Örneğin Hz. Yusuf'un iffetini koruyarak Züleyha'nın teklifine karşı sabır ve direnç göstermesi (Yusuf, 12/23-24), bu sabır türüne bir örnek teşkil etmektedir. Üçüncüsü ise insanların başına gelen hastalık, fakirlik, ölüm gibi imtihanlar karşısında şikâyet etmeden, isyana düşmeden metanet göstermeyi ifade eden musibetlere karşı sabır çeşidi olarak kabul edilmektedir (Şentürk - Yazıcı, 2019, 539). Kur'an'da bu durum, sınanmak için hayatın yaratılması (Mülk 67/2; Bakara 2/155) ve ardından Allah'a teslim olup sabredenlerin hesapsız olarak mükâfatlandırılması müjdesi ile açıklanmaktadır (Zümer 39/10).

2.1. Kur'an'da Sabır

Kur'an'daki bağlamları ışığında pek çok farklı şekilde yorumlanan ve anlamlandırılan sabır kavramı, azmin ve kararlılığın bir simgesidir. Bu çerçevede İslam geleneğinde sabır kavramı, hak yolunda kararlı ve emin adımlarla ilerlemek şeklinde değerlendirilmektedir. Örneğin Âl-i İmrân (3/186) Suresi'nde sabır, can ve mal kaybı gibi ağır sınavlar karşısında dirençli olmanın bir gerekliliği olarak sunulurken, bu durumun Allah rızası adına gerçekleştirildiğinde çok daha makbul bir davranış haline geldiğine dikkat çekilmektedir (Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023, 119). Bunun yanı sıra Kur'an'da iki cihanda başarının anahtarı olarak değerlendirilen sabır, tevekkül ve teslimiyet ile ilişkilendirilmektedir. Örneğin Yûsuf (12/83) Suresi'nin ayetinde Hz. Ya'kûb'un, oğlu Yusuf'u kaybettikten sonra gösterdiği sabır Kur'an'da "güzel sabır" (sabrün cemîl) olarak nitelendirilmektedir (Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023, 124). Burada isyan etmeden ve umutsuzluğa düşmeden, elinden geleni yaparak Allah'a teslim olma hususunda muazzam bir sabır örneği ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla Kur'an'da sabır ve tevekkül kavramlarının çoğunlukla birlikte zikredilmesinin (İbrahim, 14/12; Nahl, 16/42; Ankebut, 29/59) önemi görülmektedir. Zira bu kavramlar birbirlerini tamamlamaktadır. Bu nedenle Kur'an sabrı ve tevekkülü dengeli bir şekilde birlikte uygulamayı öğütlemektedir (Demirci, 2002, 273).

Sabır Türleri ve Kur'an'daki İlgili Ayetle	
İnanç ve İbadet Bağlamında Sabır	Tâhâ 20/130- 132; Bakara 2/45
Tevekkül ile Sabır	İbrahim 14/12; Nahl 16/42; Ankebût 29/59
Zorluk ve Musibetler Karşısında Sabır	Bakara 2/155-156; İbrahim 14/12; Muhammed 47/31
Hastalık, Kayıp, Fakirlikte Sabır	Sâd 38/44; Yusuf 12/83, Nisâ 4/25
İnsan Müdahalesi Karşısında Sabır	Şûrâ 42/43; Müzzemmil 73/10
Ahret Bağlamında Sabır	Zümer 39/10; İnsan 76/12; Furkân 25/75
Özdenetim ve Duygusal Sabır	Furkan 25/20; Hûd 11/115
Umutsuzluk, Depresyon ve Ruhsal Sıkıntılarda Sabır	Âl-i İmrân 3/146; Bakara 2/249-250; Âl-i İmrân 3/17
Manevi Yükseliş ve Sabır	Meryem 19/65; Mü'minûn 23/111; Kasas 28/80; Mü'min 40/55
Toplumsal ve Ahlaki Boyutlarıyla Sabır	A'râf 7/126; Lokman 31/17
Tarihî Örnekler ve Teolojik Vaatlerle İlişkili Sabır	Yûsuf 12/18; Sâd 38/17; Enbiyâ 21/85
Zafer ve Zenginlik İçin Sabır	Âl-i İmrân 3/186; Kasas 28/54; Kehf 18/67
Cihadi Sabır	Enfâl 8/65-66; Âl-i İmrân 3/120; Âl-i İmrân 3/200

Şekil 1. Sabır Türleri ve Kur'an'daki İlgili Ayetler

Kur'an'da sabır, bireysel tahammülün ötesinde, iman, tevekkül ve azimle Allah yolunda kararlı bir duruş sergilemeyi ifade etmektedir. Zümer (39/10) Suresi'nde, sabredenlere mükâfatlarının "hesapsız" olarak verileceği bildirilerek bu ahlaki tutumun Allah katındaki yüceliğine dikkat çekilmektedir. Bu bağlamda sabır, yalnızca dünyevi bir fazilet değil; aynı zamanda uhrevî bir kurtuluş vesilesi olarak sunulmaktadır (Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023, 128). Kur'an'da Hz. Musa (Demirkol,

2023, 104) ve Hz. Nuh (Bağış, 2021, 227) gibi peygamberlerin örneği üzerinden sabırın zulme karşı dirençle birleştiği ve sonunda ilahi yardımın tecelli ettiği vurgulanmaktadır. Sabır, sadece bireysel kurtuluş için değil, aynı zamanda ümmet bilinciyle, toplumsal direnişi teşvik eden bir ilkedir (Atalay, 2021, 243). Âl-i İmrân (3/120) Suresi'nde, "Eğer sabreder ve sakınırsanız onların tuzağı size hiçbir zarar vermez" denilerek sabırın koruyucu gücüne işaret edilmektedir. Hatta sabır, müminlerin Allah'ın yardımına erişmeleri için ön şart olarak zikredilmektedir. Öyle ki Mekke Müslümanların yaşadığı baskılar karşısında gösterdikleri sabır dünya ve ahiret saadetinin vesilesi olmaktadır (Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023, 130). Öte yandan sabırın ödülü yalnızca dünya ile sınırlı değildir. Sabredenlere ahirette de büyük karşılıklar vaat edilmektedir (Furkan 25/75).

Kur'an-ı Kerim'de "sabır" kelimesi doğrudan on beş ayette geçmekte, aynı kökten türeyen farklı fiil ve isim formları ise yaklaşık yüz ayette yer almaktadır (M. F. Abdülbâkî, *el-Mu'cem*, "şbr" md.; akt. Çağrı, 2008) (Tablo 1). Çalışmada, yalnızca tabloda yer alan ve dinî başa çıkma konusu ile ilgili görülen ayetlere odaklanılmış; s-b-r kökünün geçtiği fakat bu temaya dâhil edilmeyen diğer ayetlere yer verilmemiştir (bkz. Bakara 2/153, Bakara 2/177, Âl-i İmrân 3/125, Nisâ 4/25, En'âm 6/34, A'râf 7/137, Enfâl 8/46, Yûnus 10/109, Hûd 11/11, Hûd 11/49, Yusuf 12/90, İbrahim 14/5, İbrahim 14/21, Nahl 16/96, Nahl 16/127, Hac 22/35, Ra'd 13/22, Secde 32/24, Fussilet 41/35, Şûrâ 42/33, Ahkaf 46/35, Sâffât 37/102, Kaf 50/39, Mü'min 40/77, Meâric 70/5, Müddessir 74/7, Asr 103/3). Bu ayetlerin yanı sıra Kur'an'da sabır kelimesi kullanılmadan sabra işaret etmekte olan (bkz. Hud 11/120, Hicr 15/99, Meryem 19/76, Ahzab 33/35, Secde 32/16, Fetih 48/29) ve sabır kelimesi kullanılmakla birlikte şükür, tevekkül, hilm gibi sabırla bağlantılı kavramların kullanıldığı başka ayetler de bulunmaktadır (bkz. Bakara 2/45-46, A'râf 7/199, Enfal 8/66, Fâtır 35/34-35, Şûrâ 42/43, Fussilet 41/34-35, İnsan 76/24-26). Ancak çalışmanın sınırları çerçevesinde o ayetler ele alınmamıştır.

İnsan olmanın tabii sonuçlarından biri olarak kabul edilen sabır kavramı, nefsin hapsedilip alıkonması ile gerçekleşmektedir. Nefsi hapsetme ve baskılama eylemi, çeşitli musibet ve olaylar karşısında meydana gelebildiği gibi, yaşanan talihsiz bir olay karşısında, savaş veya sükûnet gerektiren herhangi bir an içerisinde uygulanabilir (Ege, 2013, 72). Örneğin Kur'an'da Hz. Lokman'ın oğluna verdiği öğütlere göre sabır, azim ve kararlılık gerektiren bir iş olarak açıklanmaktadır. (Lokman 31/17). Müslüman bireylerin kimliğinin ve kişiliğinin doruk noktası (Bayraklı, 2012, 132; akt. Kara, t.y., 1) olarak tanımlanan bu kavram bağlamında Kur'an'da Hz. Eyüp yaşadığı sağlık sorunlarına ve çeşitli peygamberlik musibetlerine sabır göstermesi sebebiyle Allah'ın iltifatına mazhar olmuştur (Sad 28/44).

2.2. Sünnette Sabır

Sabır, insanın zorluklar karşısındaki direncini ve irade gücünü şekillendiren temel psikolojik süreçlerden biri olarak, neredeyse her dinî gelenekte olduğu gibi İslâm inancında da merkezî bir konuma sahiptir. Zira İslami öğretilerde sabır, bireyin Allah'a olan teslimiyetinin, tevekkülünün ve olgunlaşma sürecinin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir (Önal, 2008, 444). Bu bağlamda, sabırın yalnızca bireysel bir erdem değil; aynı zamanda ruhsal gelişim ve toplumsal uyum açısından da önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Dolayısıyla Hz. Muhammed'in hayatı ve sözlü mirası olan

hadisler, sabır kavramını hem bireysel hem de toplumsal düzeyde ele alarak müminlerin bu erdemi içselleştirmelerini ve bireyleri kazanmayı hedeflemektedir (Arslan, 2012, 148). Nitekim Hz. Peygamber, hem kendi yaşantısında karşılaştığı ağır imtihanlara sabırla mukabele etmiş hem de ümmetine örnek olarak sabrı telkin etmiştir (Karakurt Yılmaz, 2018, 40). Bu çerçevede sabır, sadece bir ruh hali değil; bilinçli bir direnç, güçlü bir irade ve ahlaki bir meziyettir (Demirci, 2002, 263). Bu nedenle hadislerde ve Hz. Muhammed'in sünnetinde sabır olgusunun, din psikolojisinin temel konularından dinî başa çıkma stratejileri bağlamında incelenmesi önem arz etmektedir.

Hz. Muhammed'in hayatı, sabrın canlı bir örneğidir. Zira O, doğumundan vefatına kadar pek çok türde bela ve musibetle sınanmıştır. Hz. Peygamber'in sabır ahlakı, sadece yetişkinlik döneminde sergilediği örnek tutumlarla değil, daha çocukluk yıllarında yaşadığı ağır ve ardışık kayıplarla şekillenen bir süreçtir. O, dünyaya gelmeden kısa süre önce babasını kaybetmiş, henüz altı yaşındayken annesinin vefat etmesine tanıklık etmiş, sekiz yaşına geldiğinde ise kendisine büyük bir sevgi ve himaye ile sahip çıkan dedesini de kaybetmiştir (Köksal, 2008, 29-30, 54-55, 71-73). Bu üç temel kayıp, bireyin erken dönemde oluşan bilişsel şemaları ve inanç sistemi aracılığıyla krizleri aşkın bir güçle anlamlandırarak başa çıkma becerisi geliştirmesi bakımından, erken travmaların inançla telafi edilebileceğini göstermektedir (Karlık - Kula, 2022, 100-120; akt. Pargament & Maton, 2000, 495-522). Zira böylesi sarsıcı yaşantılar, bireyde terk edilme, yalnızlık ve güvensizlik duyguları oluşturabilecekken; Hz. Peygamber'in yaşamı, bu travmaları iman, teslimiyet ve derin sabır ile anlamlandırdığı ruhsal bir direncin örneği hâline gelmiştir (Tutar, 1999, s. 139-140). Kur'an'da bu durumun Allah'ın özel bir himayesiyle dengelendiği ifade edilerek "O seni yetim bulup barındırmadı mı?" (Duhâ 93/6) buyrulmuştur. Amcası Ebû Tâlib'in ise koruyuculuk görevini üstlendiği bu dönem, Hz. Peygamber'in sabrının pasif bir tahammül değil; derin anlamlarla örülmüş, travmayı aşan bir başa çıkma biçimi olduğunu ortaya koymaktadır. Bu yönüyle O'nun çocukluğu, sabrın psikolojik ve teolojik bir temele dayandığını gösteren güçlü bir örnek teşkil etmektedir.

Hz. Peygamber, konuşmaları, davranışları ve onayladığı tutumlarla Müslümanlara en güzel örnek olmuştur (Ahzab 33/21). Senetü'l-Hüzn (Hüzün Yılı) olarak bilinen dönemde, hem en büyük manevi destekçisi ve eşi Hz. Hatice'yi hem de onu Mekke müşriklerinin tehditlerinden koruyan amcası Ebû Tâlib'i peş peşe kaybetmiştir (Küçükaşcı, 2009, 519-520). Bu kayıplar onun ailevi yönden yıkılmasına ve sosyal olarak savunmasız kalmasına neden olmuştur. Müşriklerin zulüm ve ambargoları artmış, halk arasında alay ve dışlanma yaygınlaşmış, tebliğ faaliyetleri zorlukla devam etmiştir. Ancak Hz. Peygamber, teslimiyet, gayret ve dirayetle davasından vazgeçmemiş; derin tevekkül, içsel denge ve yüksek sabırla mücadeleye devam etmiştir (Kuşdemir, 2024, 59). Bu sabır, sadece beklemek ya da tahammül etmek değil; mücadele azmini kaybetmeden, kırılmadan ve kırmadan yoluna devam edebilmek anlamına gelmiştir.

Taif'te yaşadıkları da bu sabır ahlakının en somut tezahürlerinden biridir. Örneğin Taif'te Hz. Peygambere söverek saldırmalarına (İbn Hişâm, 2006, 77) ve Hz. Muhammed'in haşince taşlanmasına (Fayda, 2020, 412) rağmen beddua etmeyip "Belki onların soyundan iman edenler gelir." demesi, C ne derece yüksek bir sabır ahlakına sahip olduğunu göstermektedir (Buhârî, Bed'ü'l-Halk, 7). Bu yüksek ahlak, sadece büyük musibetler karşısında değil, günlük hayatın küçük ama yoğun

duygular barındıran anlarında da kendini göstermektedir. Nitekim bir gün Hz. Peygamber, bir kabrin başında ağlayan bir kadına rastlamış ve ona "Allah'tan kork ve sabret." demiştir. Kadın, kederin tesiriyle O'nun Skim olduğunu bilmeden, "Git başımdan! Başıma gelen musibeti sen yaşamadın!" şeklinde cevap vermiştir. Daha sonra onun Peygamber olduğunu öğrenen kadın, mahcubiyetle yanına gidip özür dilemiş; bunun üzerine Hz. Peygamber, "Sabır, ancak musibetin ilk geldiği anda (olmalı)dır." buyurarak (Buhârî, Cenâiz, 31), sabrın değerinin, zamanla değil, anlık farkındalık ve teslimiyetle ortaya çıktığını ifade etmiştir. Bu durum, din psikolojisi bağlamında değerlendirildiğinde, sabrın sadece ahlaki bir erdem değil; aynı zamanda bireyin inanç temelli anlamlandırma süreciyle şekillenen psikolojik bir kuvvet mekanizması olduğunu ortaya koymaktadır.

3. Dinî Başa Çıkma Bağlamında Sabır Kavramının Analizi

Psikoloji literatüründe stres, travma ve kriz gibi durumlarda, başa çıkma stratejileri önemli bir araştırma alanı olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda bireylerin dinî inanç ve pratikleri, özellikle zorlu yaşam olayları karşısında anlamlandırma ve dayanıklılık geliştirme sürecinde işlevsel bir rol oynamaktadır (Aka, 2024, 198-199). Sabır, İslam düşüncesinde merkezî bir kavram olup, bireyin stresli durumlarda dine yönelerek psikolojik rahatlama sağladığı dinî başa çıkma sürecinin temel unsurlarından biri olarak değerlendirilmektedir (Asoğlu & Özdemir, 2024, 328).

3.1. Sabır Kavramının Bilişsel, Duygusal ve Davranışsal Boyutları

Dinî başa çıkma modellerinden biri olarak sabır, bireyin bilişsel, duygusal ve davranışsal tepkilerini yönlendiren çok boyutlu bir psikolojik süreçtir. Sabır, sadece pasif bir bekleyiş değil; kişinin aktif olarak stresörlerle başa çıkma çabasını ifade eder (Doğan, 2015; akt. Seyhan, 2015, 127). Bu bağlamda dinî perspektiften sabır, bilişsel (zihinsel), duygusal (hislerle ilgili) ve davranışsal (eyleme dönük) üç temel psikolojik bileşen üzerinden incelenebilir. Bilişsel boyutta, kişi karşılaştığı olumsuzlukları anlamlandırmak, tehdit edici durumu yeniden çerçevelemek ve kader inancı veya ilahi imtihan gibi dinî şemalarla yaşananı anlamlı kılmak suretiyle zihinsel bir başa çıkma süreci geliştirmektedir (McIntosh, 1995; akt. Şahin, 2006, 42- 45). Özellikle inanan bireyler, ilahi yardımın sabredenlerle beraber olduğunu (Bakara 2/153) bilerek zihinsel direnci yüksek tutma noktasında motivasyon kazanmaktadırlar (Ateş & Kayıklık, 2019, 228). Çok boyutlu yapısıyla sabır, bilişsel zemin ile başlayan süreci duygusal ve davranışsal boyutlarla tamamlayarak kişinin stresörlerle baş etmesinde etkili bir dinî yapı haline gelmektedir.

Duygusal boyut, kişinin yaşadığı duygusal tepkileri düzenleme kapasitesiyle ilgilidir. Sabır, öfke, korku, umutsuzluk gibi negatif duyguların kontrol altına alınmasına; yerine tevekkül, umut ve iç huzur gibi pozitif duyguların yerleştirilmesine hizmet etmektedir (Saadi, 2024, 22). Aynı zamanda dua, zikir gibi dinî pratikler bu duygusal düzenleme sürecinde önemli rol oynar. Sabırlı bireyler, duygularını bastırmak yerine onları anlamlandırarak dua yoluyla sağlıklı şekilde ifade edebilmektedir ve bu durum ciddi bir manevi destek sağlamaktadır (Kula, 2014, 154).

Davranışsal boyutta ise sabır, sadece sessizce ve hiçbir şey yapmadan beklemek değil; aktif olarak ve aksiyon alarak güçlüklerle savaşmayı gerektirmektedir (Doğan, 2017, 135). Sabırlı birey,

problem çözüme, yardım isteme, dua etme gibi davranışsal başa çıkma stratejileri geliştirmektedir. Özellikle bireylerin, dua yoluyla Tanrı'yla bir irtibat kurması kolaylaşmaktadır ve duaya yanıt beklerken de sabır göstermeleri gerekmektedir (Schnitker - Emmons, 2007, 198-199). Dolayısıyla sabrın, manevi tatmini artırarak, dinî uygulamalar yoluyla gelişebilen bir olgu olduğu görülmektedir. O halde sabır; kişinin yaşadığı güçlükler karşısında zihinsel anlamlandırma süreçlerini harekete geçirdiği, duygusal dengesini koruduğu ve davranışsal kontrol sağladığı çok yönlü bir başa çıkma mekanizmasıdır. Böylelikle sabır olumlu dinî başa çıkmada ön planda yer alan önemli bir temel kavramdır.

3.2. Başa Çıkmada Olumsuz Bağlamda Sabır

Her ne kadar sabır genellikle pozitif bir erdem olarak görülse de yanlış yorumlandığında olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Bunun neticesinde olumsuz dinî başa çıkma sürecinde bireylerin başvurdukları ve sığındıkları bir kavram haline de gelebilmektedir. Gerçek manada sabır göstermek, durmaksızın mücadele, bilinçli çaba ve direnç ile örtüşmektedir. Ancak sabretmek bazen yalnızca beklemek veya kadere teslim olmak şeklinde algılanabilmektedir. Bazı bireyler, kader inancını asıl bağlamından uzaklaştırarak bir tür savunma mekanizması hâline getirmektedirler. Bu kişiler, yaşadıkları başarısızlıkları, beceriksizlikleri, tembellikleri, özgüven eksikliklerini, cesaretsizliklerini ve düşüncesizliklerini kaderin bir gereği olarak yorumlamakta; bu yolla da aslında üstlenmeleri gereken sorumluluklardan bilinçli ya da bilinçsiz biçimde kaçınma eğilimi göstermektedirler (Aydın, 2019, 114). Örneğin bazı kişiler başlarına gelen ve kendi iradeleri ile müdahale edebilecekleri problemlere katlanmayı, ses çıkarmadan beklemeyi sabır göstermek olarak yorumlamaktadırlar. Üstelik bu durumu “kaderim böyle yazılmış”, “yazgım buymuş”, “kör talih” gibi ifadelerle sığınarak gerekçelendirmeye çalışmaktadırlar. Ancak sabır, yanlış yorumlanarak kadercilikle karıştırıldığında bireylerin mücadele etmek yerine edilgenliğe yönelmesine neden olabilmektedir (Uğur - Korkmaz, 2024, 204). Oysa dinin sunduğu doğru kader anlayışı, bireye önce çaba göstermeyi, sonra tevekkül etmeyi öğretmektedir. Bu durum da, umutsuzluk ve pasif kabullenmenin önüne geçip sağlıklı başa çıkma zemini sağlayarak ruh sağlığını desteklemektedir.

Karşılaşılan sıkıntılar ve zorluklar karşısında irade edilen pasif bekleyiş, yanlış sabır algısı sonucu kadere teslimiyetle olduğu gibi, öğrenilmiş çaresizlik teorisiyle de ilişkilendirilebilir. Her zaman kontrol gücüne sahip olunmayan zorlu durumlar; insanlarda pasiflik, öğrenilmiş çaresizlik, duygusal stres ve depresyon gibi olumsuz etkiler doğurabilmektedir (Seligman, 1972, 407). Kişi, önceki çabalarının işe yaramadığını deneyimlediğinde, zamanla yeni durumlarda bile başarı ihtimali olsa dahi artık çaba göstermemeye başlar. Bu durum, “öğrenilmiş çaresizlik” olarak adlandırılmaktadır (Aktan & Yay, 2016, 65). Bu çerçevede insan psikolojisine uyarlanan Seligman'ın “öğrenilmiş çaresizlik” teorisi, kaderciliğe benzer şekilde bireyin kontrol algısını zayıflatıp inisiyatif kaybına sebep olabilmektedir (Kara, 2009, 71). Oysa sabır Kur'an'da, durağan bekleyiş değil, dinamik bir direniş biçimi olarak tanımlanmaktadır. Örneğin “Sabredin, sabırda yarışın, hazırlıklı olun...” (Âl-i İmrân, 3/200) ayeti, sabrın mücadele ruhunu besleyen kolektif bir çaba olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bireyler tarafından sabrın esas anlamının dışında kabul edilerek uygulanması olumsuz dinî başa çıkma sebebiyle kendilerine zarar verebilmektedir.

İnsanların olumsuzluklar ve stresli durumlarla baş ederken yaygın biçimde başvurdukları toksik pozitiflik, olumsuz dinî başa çıkma biçimlerinden biri olarak değerlendirilebilir. Toksik pozitiflik en genel anlamda “zarara veya zihinsel acıya yol açan samimiyetsiz bir olumlu tutum” şeklinde tanımlanmaktadır (Castro vd. 2022, 10). İdealize edilmiş pozitiflik, bireylerin acı, kaygı ya da pişmanlık gibi olumsuz duygularını gölgelemesine, bu duyguları bastırarak gerçek deneyimlerinden uzaklaşmasına sebep olmaktadır (Held, 2004, 12-14). Bu bağlamda eğer sabır kavramı, duyguların bastırılması, zorlukların sorgulanmaması ve her şey yolundaymış gibi davranılması şeklinde anlaşılırsa; bu anlayış bireyi toksik pozitifliğe sürükleyebilir. Kişi, bu tür bir tutumla hem duygularını bastırmakta hem de problemleri halının altına süpürmektedir. Bu davranış biçimi, sabır kavramının yanlış anlaşılmasına işaret etmektedir. Burada birey harekete geçmesi gereken durumlarda edilgen hale gelmektedir. Bahsedilen toksik pozitiflik yaklaşımı, sadece olumlu duygulara değer verilmesiyle insanı gerçek doğasından uzaklaştırmaktadır ve bireyden sürekli mutlu, neşeli ve güçlü olması beklenmektedir (Wyatt, 2024, 4-5). Bu anlayış, özellikle sosyal medya kültürüyle daha da pekişmektedir. Bilhassa sosyal medyanın etkisiyle sürekli artan mutlu görünme baskısı, gerçekçi olmayan yaşam standartlarının ve duygusal bastırmanın yaygınlaşmasına neden olmaktadır.

Günümüz toplumlarında insanların duygusal deneyimlerinin, dinî değerler kadar, sosyal medya temsilleri aracılığıyla da biçimlendiğini söylemek mümkündür. Bu durum ise bireylerin sosyal medya yoluyla içselleştirdiği toksik pozitiflik söylemlerine zemin hazırlamaktadır. Özellikle sosyal medyada sürekli olarak ‘iyi hissetme ve mutlu görünme’ baskısı, bireyleri sahte bir iyimserlik algısıyla özgünlükten uzaklaştırmakta ve psikolojik yalnızlığı derinleştirmektedir (Erdemir & Ayas, 2023, 714). Nitekim sosyal medya ortamlarında yaygın olan “her koşulda iyi hissetme” ve “daima pozitif kalma” yönündeki tutumlar, bireylerde toksik pozitiflik olarak açıklanan bir durumu beslemektedir (Wyatt, 2024, 2-3). Örneğin yapılan bir araştırmada, yaygın sosyal medya platformlarından birinde uzun süre vakit geçiren bireylerin kendilerini daha depresif ve yetersiz hissettikleri gözlemlenmiştir. Bu durumun, kullanıcıların diğer kişilerle kendilerini kıyaslamaları ve başkalarının daha iyi bir yaşam sürdürdüğünü düşünmeleriyle ilişkili olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılanlar, bu kıyaslamaların adaletsizlik duygusunu artırdığını ifade etmektedir (Steers vd., 2014, 701-702). Benzer biçimde, sabır kavramının suskunluk ve tepkisizlikle özdeşleştirilmesi bireylerin yaşadıkları sorunlara karşı tepki geliştirmelerini engelleyerek içsel çatışmaları artırabilmektedir. Sonuç olarak sabır, her ne kadar dinî metinlerde övgüyle anılan yüksek bir erdem olsa da bireylerin bu kavramı yanlış anlamlandırmaları durumunda, olumsuz dinî başa çıkma biçimlerine zemin hazırlayabilmektedir.

4. Sabır Türleri ve Kur'an'daki İlgili Ayetler

4.1. İnanç ve İbadet Bağlamında Sabır

Bakara 2/45 ve Tâhâ 20/130, 132 ayetleri, sabır kavramının doğrudan inanç ve ibadetle (namaz, hamd, teşbih vb.) ilişkilendirilmesiyle öne çıkmaktadır. Bu iki ayet, sabrın yalnızca kişisel psikolojik bir tutum değil; aynı zamanda ilahi bir disiplinle şekillenen bir ibadet ve başa çıkma stratejisi olduğunu göstermektedir. Bakara 2/45 ayetinde geçen “Sabır ve namazla Allah’tan yardım

isteyin. Şüphesiz bunlar, Allah'a huşû ile boyun eğenlerden başkasına ağır gelir." ifadesi, sabır ve namazın birlikte anılmasıyla, insanın zorluklar karşısında manevi bir sığınak arayışında en güçlü dayanaklarının Allah'a yönelme ve içsel direniş olduğunu ortaya koymaktadır.

Tâhâ 20/132. ayette Allah şöyle buyurur: "Aile fertlerine namazı emret, kendin de bunda kararlı ol. Senden rızık istemiyoruz; asıl biz seni rızıklandırıyoruz. Mutlu gelecek, günahlardan sakınanların olacaktır." Bu ayet çerçevesinde sürekliliğin, sabırla mümkün olabileceği ve bu sabrın dünyevî değil, uhrevî bir gaye taşıması gerektiği anlaşılabilir. Namazı sürdürmek, sabrın ibadet disiplini hâline gelişini simgelemektedir. Bu yönüyle sabır, inancı koruma ve ibadete sadakatle devam etmede kilit bir rol oynamaktadır. Sabır, durmak değil, direnmektir; insanın iç ve dış dünyasını toparlayan bir mekanizmadır. Namaz ise bu mekanizmayı her gün tazeleyen bir duraktır. Sabır ve namaz birleştiğinde, birey yalnızca dayanmakla kalmaz; aynı zamanda başa çıkma gücü de kazanmaktadır. Bu birliktelik, dinin stresle başa çıkma yöntemlerinin derinliğini ve uygulanabilirliğini ortaya koymaktadır. (Doğanay, 2019, 96-100).

4.2. Tevekkül ile Sabır

Kur'an'da sabır, çoğu zaman tevekkül ile zikredilir ve iki kavram arasında güçlü bir bağ kurulmaktadır. Tevekkül, kişinin elinden geleni yaptıktan sonra sonucu Allah'a bırakması; sabır ise bu süreçte metanet göstermesi ve Allah'a olan güvenini sarsmadan devam etmesidir (Karataş - Baloğlu, 2019, 111). Sabır ve tevekkül birlikte, inanan bireyin yaşamındaki belirsizliklere karşı gösterdiği ilahi takdire olan teslimiyetin ifadesidir. Psikolojik açıdan ise bu sabır türü bireyin kaygı düzeyini azaltmakta ve kontrol edilemeyen yaşam olayları karşısında bir istikrar hissi kazandırmaktadır (Doğan, 2017, 147; Koenig vd., 2020, 264). Tevekkülle desteklenen sabır, bireye yalnızca bir sükûnet hali değil; aynı zamanda ruhsal bir güvenlik hissi sunar (Çağrı, 2012, 2).

Nahl 16/42. ve Ankebût 29/59. ayetlerde de sabır ve tevekkül bir arada ele alınmaktadır. Özellikle imanla birlikte sürdürülen bir bekleyişin ve direnişin temel dinamiği ortaya konulmaktadır. Sabır burada yalnızca bir tahammül değil, tevekküle dayalı ruhsal tutum olarak anlaşılmaktadır. Sabır ve tevekkül, kişinin yaşadığı her türlü zorluk karşısında içsel dengesini ve huzurunu koruyarak Allah'a güvenmeye devam etmesini ifade etmektedir.

4.3. Zorluk ve Musibetler Karşısında Sabır

Kur'an-ı Kerim'de sabır kavramı en yoğun şekilde imtihan bağlamında ele alınmaktadır. Zira sabır, insanın karşılaştığı zorluklar karşısında gösterdiği mukavemetin ve Allah'a olan bağlılığının en temel tezahürüdür. Bu bağlamda Bakara Suresi'nde sabrın, bireyin dinî ve psikolojik dayanıklılığını güçlendiren bir manevi mekanizma olarak nasıl işlev gördüğünü açık biçimde ortaya koymaktadır. Sabır kimi ayetlerde mallarla (Bakara 2/155) kimi ayetlerde insan ilişkileriyle (İbrahim 14/12 ve Muhammed 47/31) ele alınmaktadır.

Bakara 2/155 ayetinde dikkat çeken nokta imtihanın, korku, açlık, mal ve can kaybı, kıtlık gibi çeşitli boyutlarda gerçekleşmesi ve her birinin insan psikolojisinde farklı etkiler oluşturmasıdır. Bu çeşitlilik, sabrın da bu çok yönlü saldırılara karşı gösterilen bütüncül bir duruş olduğunu

göstermektedir. Dinî başa çıkma çerçevesinde ise bu ayet, sabrın bireyin travmatik olaylarla başa çıkmasında ilahi bir destek kaynağına yönelmesini ifade etmektedir.

Benzer şekilde İbrahim (14/12) ve Muhammed (47/31) Suresi ayetlerinde sabrın inanç temelli bir tercih olduğuna dikkat çekmektedir. Zira inançlı birey için sabır, mü'minin kalbinde bekleyişle değil, hakikate bağlılıkla anlam bulmaktadır. Bu bağlılık, Allah'a güvenerek doğru olanı yapmaya devam etmektir. Din psikolojisi bağlamında değerlendirildiğinde, bu ayet bireyin inanç sisteminin sabır davranışı üzerindeki şekillendirici etkisini gözler önüne sermektedir. İnançlı birey, karşılaştığı zorlukları Allah'ın hikmetiyle anlamlandırarak sabır göstermekte ve bu süreçte ruhsal denge kurmaktadır (Karslı, 2020, 58). Öte yandan Muhammed Suresi'nde yer alan ilgili ayette sabır, kişinin iman iddiasının yalnızca sözle değil, eylem ve dirençle sınanacağı bir süreçte ortaya çıkan bir durum olarak öne çıkmaktadır. Ayette geçen sınanma vurgusu, dinî başa çıkmanın temelini oluşturan bir farkındalığa işaret ederken, bireyin yaşadığı sıkıntıları manevi bir sorumluluk ve gelişim alanı olarak görmesi, daha yüksek düzeyde psikolojik sağlamlık sergilemesini sağlamaktadır (Seyhan, 2015, 129).

4.4. Hastalık, Kayıp, Fakirlikte Sabır

İnsan yaşamında karşılaşılan en derin sınavlar arasında hastalık, sevdiklerinin kaybı ve fakirlik yer alır. Bu durumlar bireyde hem fiziksel hem de ruhsal kırılmalara sebep olabilir. Bu bağlamda Sad (38/44) Suresi'nde Hz. Eyyûb'un fiziksel ve psikolojik acılarına rağmen Allah'a yönelerek sabretmesi, Yusuf (12/83) Suresi'nde Hz. Yakub'un evlat kaybına rağmen umudu ve tevekkülü elden bırakmaması bu çerçevede değerlendirilebilmektedir. Aynı zamanda Nisa (4/25) Suresi'nde evlilik arifesinde sosyal ve ekonomik zorluklara rağmen sabrın tercih edilmesinin daha hayırlı olduğunun belirtilmesi dinin anlamlı bir dayanıklılığa yönlendirdiğini göstermektedir. Bu ayetler, sabrın sadece tahammül değil; aynı zamanda ilahi iradeye güvenle şekillenen aktif bir manevî başa çıkma biçimi olduğunu ortaya koymaktadır (Önal, 2008, 446). Dinî başa çıkma bağlamında bu örnek, ağır hastalık süreçlerinde bireyin ilahi anlamlandırma yoluyla umutsuzluğa karşı dik durması olarak yorumlanabilir. Nitekim sabır, hastalık karşısında bireyin sadece ağrıyı yönetmesini değil, acının anlamını dönüştürmesini sağlayan içsel bir güçtür (Doğan, 2014a, 64-130).

Dua da sabır ile bağlantılı olarak başa çıkmada önemli bir role sahiptir. Hz. Eyyüp kıssasında başa çıkma sürecinde yapmış olduğu dua ile buna da vurgu bulunmaktadır. Sabretmenin duyguları bastırmak değil, onları anlamlı bir dil aracılığıyla Allah'a yönlendirmek olduğunu göstermektedir (Yıldız, 2016, 133-136). Aynı zamanda Eyyûb'un ifadesinde hastalık bir isyan sebebi değil, ilahi merhameti hatırlatan bir vesiledir. "Başıma bu dert geldi" demesi kaderle kavga etmek veya isyan değil, sadece gerçeğin olduğu gibi kabulü olarak anlaşılmaktadır. Bu yönüyle ayet, dinî başa çıkmada inkâr ya da bastırma yerine, duygunun yönünü Tanrı'ya çevirmeye teşvik etmektedir. Dua, bireyin acısını inkâr etmeden ifade edebilmesini ve bu ifadeyi aşkın bir ilişkiyle dönüştürmesini sağlamaktadır (Harunoğulları, 2025, 214). Dolayısıyla burada anlaşılan sabır, din psikolojisi açısından dua temelli başa çıkma stratejileriyle örtüşerek hem duyguların bastırılmaması hem de anlamlı biçimde kanalize edilmesi bakımından dönüştürücü bir güç olarak algılanabilmektedir.

4.5. İnsan Müdahalesi Karşısında Sabır

Kur'an'da sabır yalnızca doğal felaketler, hastalıklar veya ilahi imtihanlara karşı gösterilen bir tutumla sınırlı değildir. Aynı zamanda bireyin sosyal ilişkilerde yaşadığı haksızlık, düşmanlık, alay edilme veya baskı gibi durumlarda sergilediği ruhsal direnç ve bilinçli tutum olarak da vurgulanmaktadır. Bu bağlamda sabır, dışsal müdahalelere rağmen bireyin tepkilerini ilahi ölçülere göre düzenlemesi ve ruhsal tutarlılığını sürdürmesi şeklinde yorumlanabilmektedir. Bu çerçevede Şûrâ 42/43: "Ama kim sabreder ve başlırsa, işte bu güçlü irade gerektiren işlerdendir." ayeti, doğrudan insan kaynaklı incitici durumlara karşı sabrın ve affediciliğin ruhsal gücünü yüceltmektedir (Jusupov, 2017, 71). Aynı yaklaşım, Müzzemmil 73/10'da vurgulanmakta; bireyin kötü söz ve davranışlara doğrudan tepki vermek yerine, sükûnetle ve vakar içinde bir duruş sergilemesi öğütlenmektedir. Sabır burada edilgen bir tahammül değil; bireyin öfkesine, oç alma eğilimine ve duygusal tepkiselliğe karşı sergilediği üst düzey özdenetimdir. Din psikolojisi bağlamında bu sabır, bireyin karşısındakini değiştiremese bile olay karşısında kendi tutumunu kontrol etme ve manevi değerlerini koruma iradesi sağlamaktadır. Bu tür sabrın aynı zamanda affediciliğin terapötik gücü ve şükür ile yardımseverlik gibi manevi değerlerle birlikte kişisel anlam üretimi süreçleriyle de doğrudan ilişkilidir (Ağırbaş, 2017, 22).

4.6. Ahiret Bağlamında Sabır

Kur'an'da sabır, yalnızca dünyevi musibetlere karşı bir direnç biçimi değil; aynı zamanda ahiret eksenli bir bilinçle şekillenen yaşam tutumudur. Sabreden kişi, sadece bir sıkıntıya tahammül eden değil; fiil ve tutumlarını ilahi mükâfat ve ahiret ile anlamlandıran bir varoluş sergilemektedir. Bu bakımdan sabır, yalnızca bir ruh hâli değil; hayat tarzı olarak anlaşılabilir. Zümer 39/10: "De ki (Allah şöyle buyuruyor): "Ey inanan kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar iyilik bulacaklardır. Allah'ın arzı geniştir. Bu çerçevede sabır, bireyin eylemlerinin sonucunu ertelemesine rağmen istikrarını koruması ve anlamlı hedefler doğrultusunda yaşamını sürdürmesi olarak değerlendirilebilir. Psikolojik açıdan bu, kısa vadeli doyumların ertelenmesi ve zihinsel kararlılığın sürdürülmesi anlamına gelmektedir (Doğan, 2014a, 2-3).

İnsan 76/12 "Sabretmelerine karşılık onları cennetle ve ipekli giysilerle ödüllendirir." ve Furkân 25/75 "İşte bunlar, zorluklara katlanmalarının karşılığı olarak cennet konağıyla ödüllendirilecek, orada sağlık ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklar." ayetleri, sabrın dünyayla sınırlı bir meziyet değil, doğrudan ahiret mükâfatıyla ilişkilendirilen bir değer olduğuna işaret etmektedir. Sabır, burada geçici dünya hayatına karşılık, insanın ebedî hayata odaklanan bilinçli duruşudur. Bu açıdan sabır, bireyin yalnızca şimdiki zamanı aşmak için değil, aynı zamanda ahiretteki sonsuz karşılığı umarak yaşadığı bir tutumdur. Dolayısıyla bu ilişki, sabrın dinî başa çıkma sürecindeki anlamını daha da derinleştirebilmektedir. Bu noktada sabır, bir denge aracı görevi görüp, insanı umutsuzluğun içinden çıkarmakta ve psikolojik dengesini korumasına yardımcı olmaktadır (Yapıcı & Doğanay, 2019, 114). Özetle dinî başa çıkma sürecinde sabır, kişinin psikolojik dengesini ahirete dair umutla yeniden kurma biçimidir.

4.7. Özdenetim ve Duygusal Sabır

Kur'an-ı Kerim'de sabır yalnızca dışsal zorluklara karşı değil, bireyin içsel duygularını yönetme kapasitesi olarak da ele alınmaktadır. Örneğin Furkan 25/20'de, Peygamber'e yapılan inkâr ve reddediş karşısında sabırla direnmesi istenmektedir. Bu ayet, özdenetimi güçlü bir sabır anlayışının, kişinin duygusal tepkilerini bastırarak mevcut göreve devam etmesiyle nasıl birleştiğini ortaya koymaktadır. Benzer şekilde, Hûd 11/115'te namazın sürekliliğiyle birlikte sabır tavsiye edilmektedir. Bu bağlamda sabır, bireyin ibadet disiplini ve içsel dinginliğini sürdürmesi açısından değerlidir. Dinî başa çıkma açısından, birey, yoğun duygularla baş etmede sabrı bir manevî direnç mekanizması olarak kullanmaktadır. Dolayısıyla bu durum duygusal regülasyonu sağlayarak psikolojik dengeyi desteklemektedir (Batan & Ayten, 2015, 89).

4.8. Umutsuzluk, Depresyon ve Ruhsal Sıkıntılarda Sabır

Sabır, bireyin çaresizlik, ümitsizlik ve ruhsal yorgunluk karşısında geliştirdiği bir psikospiritüel direnç biçimi olarak Kur'an'da sıkça yer bulmaktadır. Âl-i İmrân 3/146'da Allah yolunda savaşan peygamber ve salihlerin zorluklar karşısında yılmadıkları, sabır ve dua ile yollarına devam ettikleri belirtilmektedir. Bu sabır, bireyin kriz anlarında bile umut üretme yeteneğiyle ilişkilidir. Bakara 2/249-250'de Talut'un ordusunun sayı ve güç bakımından yetersiz olmasına rağmen sabır ve dua ile zaferi istemeleri, umutsuzluk anında sabrın ruhsal dayanıklılığı nasıl artırdığına işaret etmektedir. Âl-i İmrân 3/17'de ise sabredenlerin, sadıkların, huşu sahiplerinin övüldüğü görülmektedir. Burada sabır, depresif duygu durumunun imanla aşılması olarak yorumlanabilmektedir. Dinî başa çıkma bağlamında bu ayetler, umutsuzluk anlarında ilahi bağa yönelmenin ruhsal sağlığı koruyucu etkisini ortaya koymaktadır (Can, 2019, 58-61).

4.9. Manevi Yükseliş ve Sabır

Sabır, Kur'an'da sadece pasif bir bekleyiş değil, manevî bir tekâmül sürecinin aktif bir bileşeni olarak sunulur. Meryem 19/65 ayeti Allah'a sürekli ibadeti ve sabrı emreder; bu, kişinin manevî bağlılığını artıran bir sabır anlayışıdır. Mü'minûn 23/111'de sabredenlerin ödüllendirileceği belirtilmektedir. Burada sabır, dünya sıkıntılarını aşarak ebedî kurtuluşa ulaşmanın bir aracı olarak değerlendirilmektedir. Kasas 28/80 ayeti ise dünya nimetlerine kapılmamak için sabrın gerekli olduğunu vurgular. Mü'min 40/55'te Peygamber'e sabretmesi emredilir; bu sabır, vahyin yükünü taşımada ve hakikate sadık kalmada elzemdir. Manevî yükseliş için sabır, bireyin nefisle mücadelesini ve ahiret bilinciyle hareket etmesini sağlamaya yaramaktadır. Öyleyse bu yönüyle sabrın, dinî başa çıkma bağlamında ahlaki istikrarı ve manevi ilerlemeyi desteklediği yorumu yapılabilmektedir (Tosun, 2024, 99-102).

4.10. Toplumsal ve Ahlaki Boyutlarıyla Sabır

Toplum içinde yaşanan adaletsizlik, zulüm ve ahlaki çözümler karşısında sabır, bireyin değerlerinden taviz vermemesini sağlar. **A'râf 7/126**'da sihirbazların Firavun karşısında sabretmeleri, iman uğruna toplumsal baskıya karşı direnmenin önemli bir dinî örneğidir. **Lokman 31/17**'de Hz. Lokman, oğluna namaz, iyiliği emretme ve kötülükten sakındırmanın ardından sabrı tavsiye eder ve bu, ahlaki mücadelede sabrın önemini göstermektedir. Öte yandan bu ayet, bireyin

toplumsal sorumluluklarını ve ahlaki görevlerini kuşatıcı bir biçimde ele almaktadır. Örneğin ayette geçen “iyiliği emret, kötülükten sakındır” ifadesi, prososyal davranışların temelini oluşturan yardımseverlik, toplumsal duyarlılık, özgecilik ve diğergamlık gibi değerleri doğrudan teşvik etmektedir (Yavuzer, 2017, 117-118). Ayrıca dindarlık bireyleri başkalarının yararını gözetken davranışlara yönlendirir ve bu durum da Kur'an'ın ahlaki öğretisiyle paralellik göstermektedir. Özellikle yardım etme, dürüstlük ve adalet gibi davranışların prososyal nitelikte olduğu ve dindarlıkla desteklendiği belirtilirken, Lokman Suresi 17. ayet, bu tür davranışların bir müminin yaşamında yer bulması gerektiğine işaret etmektedir. Bireylerin empatik eğilimleriyle birlikte dindarlık düzeylerinin yüksek olması, onların karşındakinin ihtiyaçlarına duyarlı hale gelmelerine ve koşulsuz yardıma daha yatkın olmalarına katkı sağlamaktadır (Ayten, 2009, 157-169).

4.11. Tarihi Örnekler ve Teolojik Vaatlerle İlişkili Sabır

Kur'an, sabrı tarihi şahsiyetler üzerinden örnekleyerek müminleri motive eder. **Yûsuf 12/18'**de Yakub'un oğlunun yalanını sabırla karşılması, sabrın derin bir tevekkül boyutu taşıdığını gösterir. **Sâd 38/1'**de Davud'un sabrından bahsedilir; burada sabır, peygamberlik göreviyle gelen ağır sorumluluğu taşımakla ilgilidir. **Enbiyâ 21/85'**te İsmail, İdris ve Zülkifl'in sabırlı oldukları ifade edilir; bu sabır, zorluklar karşısında inançtan taviz vermemekle ilişkilidir. Teolojik vaatlerin gerçekleşmesi için sabır bir tür imtihan aracıdır. Bu tarihi örnekler, dinî başa çıkma süreçlerinde rol model teşkil ederek bireyin inanç temelli dayanıklılığını artırmaktadır.

4.12. Zafer ve Zenginlik için Sabır

Kur'an'da sabır, dünyevî veya uhrevî zaferin ve ödüllerin ön koşulu olarak sunulmaktadır. Bilhassa **Âl-i İmrân 3/186'**de müminlerin malları ve canlarıyla sınanacakları, sabredenlerin ise büyük bir ecir kazanacağı belirtilir. Bu bağlamda **Kasas 28/54** ayeti, ilim ve sabırla hareket edenlere kat kat ödül verileceğini bildirirken; **Kehf 18/67'**de Hz. Musa'nın Hızır'a sabredemeyeceği vurgulanmaktadır. Burada sabır, bilgiye ulaşmada ve hikmetin derinliğini anlamada gereklidir. Bu bağlamda sabır, zaferin ve zenginliğin (hem maddi hem manevi) anahtarıdır. Dinî başa çıkmada ise sabır hem manevi zaferin hem de psikolojik dayanıklılığın temel taşı olarak, zorluklarla başa çıkmada insanın iç dünyasında derin bir güç kaynağı şeklinde yorumlanabilmektedir (Uysal vd., 2017).

4.13. Cihadi Sabır

Kur'an'da sabır, sadece bireysel bir erdem değil; aynı zamanda inanç temelli bir mücadele azmi olarak ele alınmaktadır. **Enfal 8/65-66** ayetlerinde, sabırlı ve inançlı az sayıdaki kişinin, çok sayıda düşmana karşı üstünlük sağlayabileceği vurgulanmakta ve sabrın toplu mücadelelerdeki belirleyici rolü ortaya konmaktadır. Psikolojik açıdan sabır, bireyin stres anında tutumunu korumasını; kolektif düzeyde ise dayanışma, süreklilik ve moral üstünlük sağlamayı mümkün kılmaktadır (Yüksel, 2020, 132-133). Sabreden topluluk, sayı olarak az olsa bile manevî güçle daha üstün hale gelebilmektedir. Bu, sabrın metafiziksel bir değer olarak toplumsal zaferle ilişkilendirilmesi olarak yorumlanabilir. Bu bağlamda dinî başa çıkma kuramlarına göre de sabır, travmatik deneyimleri ilahi bir plan dâhilinde değerlendirme ve bu yolla dayanıklılık geliştirme açısından merkezi bir role sahiptir (Ramdani vd.,

2024, 106). Dolayısıyla sabreden kişi, Allah'a olan güvenini davranışa aktarmakta, musibetlere karşı ruhsal bütünlüğünü korumakta ve uzun vadeli başarıyı hedeflemektedir.

Bu konuya dikkat çeken bir başka ayet olan Âl-i İmrân 3/120 ve 200'de sabır hem bireysel hem de toplumsal düzeyde, psikolojik ve ahlaki dayanıklılık olarak ele alınmaktadır. 120. ayette, düşmanlık ve baskı ortamında dahi, sabrın kişiyi ruhsal olarak güçlendirdiği ve dışsal tehditlere karşı koruduğu belirtilmektedir. Buradaki sabır, sadece basit bir tahammül değil; psikolojik yıldırma ve iftira gibi durumlarda ahlaki kararlılığı sürdürme anlamı taşımaktadır. Sabrın "takva" ile anılması, kişinin stres ve tehdit altında bile ahlaki bütünlüğünü korumasına zemin hazırlamaktadır (Şahin, 2006, 262). 200'de ise sabır, toplumsal sorumluluk ve kolektif dirençle birleşerek; kararlılık, mücadele ve dayanışma içinde sürekli diri tutulan bir tutum olarak sunulmaktadır (Atalay, 2021, 243).

Tartışma

Sabır kavramının sözlük, ahlâk, din psikolojisi ve pozitif psikoloji bağlamlarında ele alınmasıyla kavramın sadece ahlâkî bir erdem değil, aynı zamanda duygu düzenleme, bilişsel yeniden yapılandırma ve davranışsal dayanıklılık gibi çok katmanlı bir psikolojik süreç olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle Schnitker'in sabrı üçlü bir yapı (günlük sıkıntılar, yaşam zorlukları, kişilerarası sabır) şeklinde sınıflandırması ve Peterson ile Seligman'ın sabrı bir karakter gücü olarak ele alan yaklaşımı, kavramın ölçülebilir ve bilimsel bir fenomen olarak değerlendirilmesini mümkün kılmaktadır. Bu çok disiplinli yaklaşım, sabrın biyolojik, psikolojik ve manevi yönlerinin bütüncül biçimde ele alınması açısından dikkate değerdir. Pargament'in kuramsal çerçevesine göre oluşturduğu olumlu-olumsuz dinî başa çıkma ayrımı, kişisel yönelimli, erteleyici ve iş birlikçi başa çıkma tarzları, bireyin stresle baş etme biçimini belirleyen dinî kontrol algısının önemini göstermektedir. Ayrıca olumlu dinî başa çıkmanın travma sonrası büyüme, umut ve psikolojik dayanıklılık gibi değişkenlerle ilişkisinden ve olumsuz dinî başa çıkmanın kaygı, depresif duygu durumu ve özsaygı düşüklüğüyle bağlantılı olmasından dinî başa çıkmanın zihinsel ve fiziksel sağlık üzerindeki çift yönlü etkileri anlaşılmaktadır.

Pargament'in dinî başa çıkmanın temel hedefleri olarak belirttiği anlam, kontrol, teselli, yakınlık ve hayat dönüşümü hususları bakımından sabır, hem kabullenici bir duygu düzenleme stratejisi hem de bireyin dinî anlam dünyasında olgunlaşmasını sağlayan bir manevi direnç unsuru olarak ele alınabilmektedir. Kur'an'da sabrın imanın yarısı olarak kabul edilmesi ve Hz. Eyüp gibi örnek figürlerin örnekliği, dinî gelenekle psikolojik kuram arasında doğal bir köprü oluşturmaktadır. Aynı şekilde Hristiyanlık'ta sabrın "Kutsal Ruh'un meyvelerinden biri" olarak ele alınması, kavramın kültürlerarası sürekliliğini göstermesi açısından önemlidir. Bu bütünleştirme, din psikolojisi perspektifinden sabrın hem bireysel hem de toplumsal işlevlerini açıklayan tutarlı bir zemin sunmaktadır.

Sabır kavramı, Kur'an'da aktif bir direniş, bilinçli bir dayanma ve Allah'a güvenle ilişkili bir ruhsal tutum olarak tanımlanmasına rağmen, modern kültürel bağlamda sıklıkla pasif kadercilik veya edilgen bekleyiş şeklinde yanlış yorumlanabilmektedir. Bu yanlış kullanım, sabrın psikolojik

işlevlerinin daralmasına ve bireyin başa çıkma becerilerinin zayıflamasına yol açabilmektedir. Nitekim literatürde, sabrın yanlış anlaşılmasıyla bağlantılı olarak öğrenilmiş çaresizlik, toksik sabır ve duygusal bastırma gibi sonuçların ortaya çıkabileceği belirtilmektedir. Bu bağlamda, sabır kavramının toplumsal ve kültürel düzeyde “katlanma” veya “boyun eğme” ile özdeşleştirilmesi, Kur’an’daki sabır öğretisinin dinamik, umut verici ve anlam inşa edici yönünü gölgede bırakabilmektedir. Ayrıca modern psikolojideki problem odaklı başa çıkma ve bilişsel yeniden yapılandırma yaklaşımları, bireyin zorluklar karşısında aktif rol almasını vurgulamaktadır. Bu açıdan bakıldığında, sabrın edilgen olarak yorumlanması, psikolojik iyilik halini desteklemediği gibi, bireyin yaşadığı stresörlerle yüzleşmesini de geciktirebilmektedir. Nitekim Pargament’in “olumsuz dini başa çıkma” kategorisinde, yanlış sabır anlayışı bireyde öfke, suçluluk, teslimiyet-karmaşası ve kaderci atıfların artması ile ilişkilendirilmektedir. Dolayısıyla Kur’an’daki sabrın psikolojik işlevinin daha isabetli anlaşılabilmesi için, kavramın kültürel yorumlarının eleştirel bir gözle değerlendirilmeye ihtiyaç duyduğu söylenebilir.

Kur’an’da sabır kavramının dinî başa çıkma literatürü ışığında üç boyutlu bir manevi-psikolojik modelle açıklanabileceğini teklif edilebilir. Buna göre Sabır Modeli, sabrı bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerin bütünleştiği çok katmanlı bir başa çıkma tutumu olarak tanımlanabilir. Bu modele göre bilişsel boyut anlam inşası içeriklidir. Kur’an’da sabır, bireyin yaşadığı olumsuzlukları “imtihan”, “terbiye”, “hikmet” ve “anlam arayışı” bağlamında yeniden yorumlamasına yardımcı olan bilişsel bir çerçeve sunmaktadır. Bu süreçte kişi, başına gelen olayları yeniden değerlendirmekte, olumlu dinî yeniden çerçeveleme yapmakta ve geleceğe yönelik umut oluşturmaktadır. Böylece sabır, anlam üretme ve bilişsel istikrar sağlama işlevi üstlenmektedir. Duygusal boyut duygu düzenleme çerçevesinde ele alınabilir. Sabır, bireyin kayıp, korku, öfke ve belirsizlik gibi olumsuz duygular karşısında duygusal denge kazanmasını desteklemektedir. Bu boyut, duygusal tepkilerin düzenlenmesini, sükûnetin korunmasını ve hüznle başa çıkma kapasitesinin gelişmesini içermektedir. Kur’an’da sabır, özellikle “hüzün ve sıkıntı anlarında duygusal dayanıklılık” olarak teşvik edilmektedir. Davranışsal boyut ise aktif direnç ve eylemdir. Kur’an’daki sabır, asla pasif bir bekleyiş değil; çaba, sorumluluk ve eylem ile ilişkili bir dirençtir. Bu davranışsal boyut, ibadet, sosyal destek arama, mücadele etme, dayanma ve kararlılık gibi somut aktiviteler içermektedir. Tevekkül ile sabır arasındaki ilişki de bu bağlamda dengeli bir sorumluluk anlayışı üzerine kurulabilmektedir. Bu üç boyut bir araya geldiğinde sabır, yalnızca dinî bir erdem olarak değil, aynı zamanda bütüncül bir psikospiritüel başa çıkma modeli olarak işlev görebilir.

Kur’an’daki sabır merkezli anlatılar, psikolojik danışma ve manevi bakım uygulamalarında bibliyoterapi açısından yüksek terapötik potansiyele sahiptir. Özellikle Eyyûb, Yusuf ve Musa kıssaları, danışanın duygusal deneyimini ifade etmesi, özdeşleşme kurması ve içgörü kazanması için model niteliği taşımaktadır. Bibliyoterapinin klasik aşamaları olan özdeşleşme, katarsis ve içgörü, sabır temalı Kur’ani anlatılarla uyumludur. Eyyûb kıssasında acıya karşı direnç, Yusuf kıssasında haksızlık karşısında onurunu koruma ve Musa kıssasında korkuya rağmen cesaretli eylem, danışmanın psikolojik süreçleriyle paralellik gösterebilmektedir. Bu nedenlerle sabır kavramının bibliyoterapötik çerçevede kullanılmasının, danışanın duygularını dışsallaştırmasına, manevi destek

kaynaklarını yeniden keşfetmesine ve kendi yaşamına dair anlam kazandırmasına yardımcı olacağı öngörülmektedir.

Sonuç

Bu çalışma, Kur'an'da sabır kavramını yalnızca literatür aktarımıyla değil, aynı zamanda eleştirel bir bakışla ve özgün bir model önerisiyle yeniden değerlendirmiştir. Sabır kavramının yanlış anlaşılma riskleri, psikolojik etkileri ve modern başa çıkma literatürüyle ilişkisi analiz edilmiş; böylece sabrın çok boyutlu bir psikospiritüel süreç olduğu ortaya konmuştur. Bu minvalde çalışma, Kur'an'da sabır kavramının dinî başa çıkma süreçlerinde nasıl çok katmanlı bir rol üstlendiğini teorik bir bakışla ele almaktadır. İncelemeler, sabrın yalnızca durgun bekleyiş değil; aksine insanın çeşitli problemler ve zorluklarla yüzleşirken inanç temelli bir direnci inşa etmesine imkân tanıyan aktif bir tutum olduğunu ortaya koymaktadır. Öyleyse Kur'an'da sabır; tevekkülle desteklenen, ilahi yardıma açılan ve bireyi ruhsal açıdan ayakta tutan bir erdem olarak öne çıkmakta, aynı zamanda bireyin psikolojik uyumunu güçlendirmektedir.

Sabır, bireyin yaşamında karşılaştığı stres, musibet ve kriz anlarında psikolojik, duygusal ve bilişsel uyumu koruyan güçlü bir dinî başa çıkma stratejisi olarak öne çıkmaktadır. Çalışmada Sabır Modeli, sabrı bilişsel, duygusal ve davranışsal boyutlarıyla ele alarak hem Kur'an geleneğine hem de modern psikolojiye katkı sunmaktadır. Bu model, sabrı pasif bir bekleyişten ziyade, aktif direniş, anlam inşası ve duygusal bütünlük sağlayan bir başa çıkma stratejisi olarak konumlandırmaktadır. Buna ek olarak, sabır temalı Kur'âni anlatıların bibliyoterapi açısından değerlendirilmesi çalışmaya dahil edilmesi, makalenin özgünlüğünü artırmıştır. Dolayısıyla çalışma, din psikolojisi literatüründe sabır kavramının hem teorik hem de uygulamalı düzeyde yeniden ele alınmasına katkı sağlayan özgün bir çerçeve sunmaktadır. Bunun yanı sıra Kur'an'da sabır; imanla bütünlüşmüş bir erdem, tevekkülün tamamlayıcısı ve ilahi yardıma ulaşmanın anahtarı olarak sunulmakta, bireyin başa çıkma kapasitesini hem dünyevi hem de uhrevî bakımdan desteklemektedir. Araştırmada, sabrın yalnızca bireysel bir fazilet değil; aynı zamanda toplumsal dayanışmayı, manevi olgunlaşmayı ve ahlaki tutarlılığı besleyen kolektif bir değer olduğuna da vurgu yapılmaktadır. Bu yönüyle sabır, modern psikoloji literatüründe ifade edilen bilişsel-davranışsal başa çıkma stratejileriyle örtüşmekle birlikte, ilahi anlam çerçevesiyle farklılaşan güçlü bir motivasyon kaynağı olarak değerlendirilmektedir.

Tüm bunlardan hareketle, Kur'an'daki sabır kavramı hem teolojik hem de psikolojik açıdan bir direnç ve güçlenme aracı olarak okunmakta, aynı zamanda iradeli bir sebat ve anlamlandırma çabası şeklinde yorumlanmaktadır. Aynı zamanda sabır, Kur'an'da tek tip bir meziyet olarak değil, çeşitlenen insani durumlara göre şekillenen çok boyutlu bir erdem olarak yansıtılmaktadır. Kimi zaman bir kayba karşı sarsılmamak, kimi zaman ise faal bir sabırla harekete geçmek gerektiği vurgulanmaktadır. Bu da sabrın yalnızca duyguları bastırmak değil, onları Allah'a yöneltip dönüştürmek anlamına geldiğini düşündürmektedir. Böylece sabır, bireyin hayata dair kırılmalarını yeni bir inanç düzenine yerleştirerek onarma imkânı sunar. Bu nedenle hızlı ve modern yaşamın zorluklarıyla karşılaşan insanlara, sabır hem inanca dayalı bir başa çıkma yöntemi hem de manevi bir direnç kaynağı sunmaktadır.

Yapılan araştırmanın bulgularına göre, sabrın, günümüz manevi danışmanlık ve din psikolojisi çalışmalarına teorik katkı sağlayabilecek nitelikte olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Kur'an'daki sabır öğretisinin çağdaş manevi danışmanlık, psikolojik dayanıklılık ve stresle başa çıkma yaklaşımlarına entegre edilmesinin faydalı olacağını göstermektedir. Gelecek çalışmalarda sabır kavramının farklı kültürel ve sosyodemografik bağlamlarda nasıl deneyimlendiğine dair alan araştırmaları yürütülmesi, teorik perspektifi zenginleştirecektir. Ayrıca din psikolojisi ile manevî destek uygulamalarını birleştiren disiplinler arası projeler, sabrın insan ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini daha görünür kılabilceği düşünülmektedir.

Kaynakça

- Abanoz, Süleyman. "Türkiye'de Yapılan "Dinî Başa Çıkma" Konulu Araştırmalar Hakkında Bir Değerlendirme". *Eskiyeni* 40, (2020), 407–429.
- Ağırbaş, Furkan. *Manevi Yönelimli Aile Danışmanlığı*. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2018.
- Aka, Muharrem. "Zorlu Yaşam Olaylarını Anlamlandırmada Dünyaya İlişkin Varsayımlar ve Din". *Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 10/1, (2024), 181–207.
- Akbulut Şahin, Emine. *Hasta Yakını Olmanın Getirdiği Güçlükler ve Dinî Başa Çıkma: Palyatif Bakım Servisi Onkoloji Hasta Yakınları Örneği*. İzmir: Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019.
- Aktan, Coşkun Can - Yay, Serdar. "Öğrenilmiş Çaresizlik ve Değişime Karşı Pasif Direnç". *Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi* 8/2, (2016), 58–71.
- Altınlı Macić, Merve. *Din Psikolojisi*. Almanya: Plural Publications, 2022.
- Arslan, İhsan. "Sahâbenin Olumsuz Davranışları Karşısında Hz. Peygamber'in Tavrı". *Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi* 12/1, (2012), 119–149.
- Asoğlu, Emel - Özdemir, Ömer. "Deprem Kaynaklı Travma Sonrası Stres Belirtileri ile Başa Çıkma Din Eğitiminin Rolü". *Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi* 17, (2024), 321–348.
- Atalay, Zeynep. "Kur'an'da Zorluklar Karşısında Toplumların Tepkilerinin Psiko-Sosyal Boyutları". *Journal Of Analytic Divinity* 5/1, (2021), 226–248.
- Aydın, Cüneyd. "Kader İnancının Savunma Mekanizması ve Dinî Başa Çıkma Kavramları Açısından Değerlendirilmesi". *Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 18/35, (2019), 101–122.
- Ayten, Ali. *Prososyal Davranışlarda Dindarlık ve Empatinin Rolü*. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2009.
- Ayten, Ali. *Tanrı'ya Sığınmak: Dinî Başa Çıkma Üzerine Psiko-Sosyal Bir Araştırma*. İstanbul: İz Yayıncılık, , 3. Baskı, 2021.
- Ayten, Ali - Sağır, Zeynep. "Dindarlık, Dinî Başa Çıkma ve Depresyon İlişkisi: Suriyeli Sığınmacılar Üzerine Bir Araştırma". *Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 48, (2015), 133–160.
- Ayten, Ali - Yıldız, Refik. "Dindarlık, Hayat Memnuniyeti İlişkisinde Dinî Başa Çıkmanın Rolü Nedir? Emekliler Üzerine Bir Araştırma". *Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi* 16/1, (2016), 281–308.
- Bağış, Mehmet. "Hz. Nûh Kıssasının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi". *The Journal of Academic Social Science Studies* 85, (2021), 219–232.

- Bahadır, Abdulkerim. *İnsanın Anlam Arayışı ve Din: Logoterapik Bir Araştırma* İstanbul: İnsan Yayınları, Baskı, 2023.
- Bahadır, Ziyet - Ay, Faruk. "Deprem Kaygısı ve Dinî Başa Çıkma". *Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi* 38, (2025), 161-195.
- Batan, Sabriye Nazlı. *Yetişkinlerde Psikolojik Dayanıklılık ve Dinî Başa Çıkmanın Yaşam Doyumuna Etkileri*. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2016.
- Batan, Sabriye Nazlı - Ayten, Ali. "Dinî Başa Çıkma, Psikolojik Dayanıklılık ve Yaşam Doyumu İlişkisi Üzerine Bir Araştırma". *Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi* 15/3, (2015), 67-92.
- Bulut, Hasan. "Kur'an Bağlamında Sabır ve Şükür İlişkisi". *Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 16, (2020), 338-355.
- Bush, Ellen Grene vd. "Religious Coping With Chronic Pain". *Applied Psychophysiology and Biofeedback* 24/4, (1999), 249-260.
- Can, Neslihan. (2019). *Başa Çıkma Davranışına Kaynak Oluşturan Dinî İnanç ve Değerler Üzerine Bir Değerlendirme* [Yüksek Lisans Tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü].
- Ceylan, Ummahan Esra. *Ölümlülük Bilincinin Dinî Başa Çıkma, Tanrı Algısı, Ölüm Kaygısı ve Psikolojik İyi Oluş ile İlişkisi*. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2018.
- Coşgun, Rabia - Tokur, Behlül. "Ağır Hastalarda Dinî Başa Çıkma". *Journal of Analytic Divinity* 6/2, (2022), 243-268.
- Çağrı, Mustafa. "Sabır". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 35/337-339. Ankara: TDV Yayınları, 2008.
- Çağrı, Mustafa. "Tevekkül". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 41/1-2. İstanbul: TDV Yayınları, 2012.
- Çakır, Berra. *Manevi Danışmanlık Açısından Algılanan Stres, Başa Çıkma, Psikolojik Dayanıklılık ve Tevekkül Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma*. Bursa: Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2023.
- Çetin, Çağla - Güzeloğlu, Tuğsat. "Covid-19 Pandemi Döneminde Dinî Başa Çıkma Tarzları ile Ruh Sağlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". *Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 27/1, (2022), 1-22.
- Demirci, Mehmet. "Kur'an-ı Kerim Işığında Sabır Kavramı". *Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 1/12, (2002), 263-285.
- Demirkol, Nihat. "Kur'an Öğretisi Rehberliğinde Başarıya Işık Tutan Bir Kavram: Sabır". *Batman Akademi Dergisi* 7/1, (2023), 94-110.
- Diyanet İşleri Başkanlığı Kolektif. *Hayat Rehberi Kur'an: Konulu Tefsir*. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Cilt 4, 3. Baskı, 2023.
- Doğan, Mevrure. *Dindarlık, Sabır ve Psikolojik İyi Olma Arasındaki İlişkiler*. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2014a.
- Doğan, Mevrure. "Dinlerde ve İslam Kültüründe Sabır". *Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 3/5, (2014b), 93-130.
- Doğan, Mevrure. "Karakter Gücü Olarak Sabır ve Psikolojik İyi Oluş İlişkisi". *The Journal of Happiness & Well-Being* 5/1, (2017), 134-153.
- Doğan, Mevrure - Gülmez, Çiğdem. "Sabır Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". *Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 42, (2014), 263-280.
- Doğanay, Süleyman. *Acı ve Tahammül*. Maarif Mektepleri. Bursa: Ekin Yayınevi, 2019.

- Doğanay, Süleyman. “Zorluklarla Başa Çıkma Bağlamında Bir Model Önerisi: Sabra Yolculuğunun Beş Hali”. *Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)* 19/1, (2019), 286-307.
- Ege, Remziye. “Anlam Alanı İçinde Sabrı Bir Tutum Olarak Yeniden Düşünmek”. *Dini Araştırmalar* 16/43, (2013), 67-86.
- Ekşi, Halil - Sayın, Mine. “Dinî Başa Çıkma Ölçeği'nin Türkçe Uyarlaması (Bilingual Equivalence)”. *Uluslararası Aile ve Çocuk Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar Kongresi Bildirisi (20-22 Mayıs 2016)*, İstanbul, 2016.
- El-Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed B. İsmâil. *Sahîh-i Buhârî ve Tercemesi*. 7. Cilt, Ankara: Ötüken Neşriyat, 1987.
- Eliüşük, Ayşe. (2014). *Sabır Eğiliminin Öz-Belirleme, Öz-Anlayış ve Kişilik Özellikleri Açısından İncelenmesi*. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2014.
- Eliüşük, Ayşe - Arslan, Coşkun. “Sabır Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları”. *Değerler Eğitimi Dergisi* 14/32, (2016), 25-46.
- Erdemir, Nusret - Ayas, Tuncay. “Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığı, Yalnızlık ve İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. *Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi* 25/4, (2023), 708-721.
- Eryücel, Sema. “Yaşam Olayları ve Olumlu Dinî Başa Çıkma”. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 10/23, (2013), 251-271.
- Esen Ateş, Nesibe. (2018). *Şehit Aileleri, Gaziler ve Gazi Ailelerinde Dinî Başa Çıkma: Adana Örneği*. Adana: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2018.
- Esen Ateş, Nesibe - Kayıklık, Hasan. “Şehit Ailelerinde, Gazilerde ve Gazi Ailelerinde Sabır ve Dinî Başa Çıkma İlişkisi”. *Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)* 19/1, (2019), 225-236.
- Fayda, Mustafa. “Muhammed”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 30/406-421. Ankara: TDV Yayınları, 2020.
- Gazâlî, İmam. *İhyâ'u Ulûmi'd-Dîn Tercümesi*. Cilt 7; İstanbul: Erkam Yayınları, 2016.
- Gümüş, Recep. *Evde Bakım Ücretinden Yararlanan Bakıcılarda Dinî Başa Çıkma: Bucak Örneği*. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2017.
- Gürses, İbrahim. *Dindarlık ve Kişilik*. Bursa: Emin Yayınları. 2. Baskı, 2017.
- Harunoğulları, Saliha. “Dua İbadetinin İnsan Yaşamındaki Rolü ve Etkisi”. *Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi* 9/1, (2025), 213-229.
- Held, Barbara S. “The Negative Side of Positive Psychology”. *Journal of Humanistic Psychology* 44/1, (2004), 9-46.
- Hökelekli, Hayati. *Din Psikolojisine Giriş*. İstanbul: Dem Yayınları. 7. Baskı. 2020
- Hökelekli, Hayati. *Din Psikolojisi*. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 16. Baskı. 2021
- İbn Hişâm. *Sîret-İ İbn-i Hişam Tercemesi* (H. Ege, Çev.) 2. Cilt. İstanbul: Kahraman Yayınları.
- İbn Kayyım El-Cevziyye. (2012). *Sabredenler ve Şükredenler*. İstanbul: İnsan Yayınları.
- James, William. *The Varieties of Religious Experience: A Study in Human Nature*. UK: Routledge, 2002.
- Jusupov, Mairambek. “Meallerde Sabır Kavramının Analizi (Kırgızca ve Rusça mealler örneğinde)”. *Dergiabant* 5/10, (2017), 62-80.
- Kahraman, Halil İbrahim. *Sabır Kavramının Semantik Tahlili*. Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2018.

- Kandemir, Fatih. "Üniversite Öğrencilerinin Sabır Eğilimlerinin İçsel Dinî Motivasyon Düzeyleriyle Yordanması Üzerine Ampirik Bir Çalışma (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Örneği)". *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi* 9/2, (2020), 1470–1486.
- Kara, Elif. *Öğrenilmiş Çaresizlik Davranışının Genellenme Derecesi ile Kader İnancı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi*. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2009.
- Kara, Mustafa. 5. Hafta: *Kur'an'da Sabredenlerin Özellikleri* [Ders Notu]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Erişim 25 Mayıs 2025. [Erişim Adresi](#)
- Karakaş, Ahmet. "Sabır Tutumunun Sürekli Öfke İfade Tarzlarına ve Öfke Kontrolüne Etkisi". *Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi* 2/1, (2018), 93–111.
- Karakaş, Ahmet - Koç, Mustafa. "Stresle Başa Çıkma ve Dinî Başa Çıkma Yöntemleri Arasındaki İlişki: Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi* 3/3, (2014), 610–631.
- Karakurt Yılmaz, B. *Nebevi Sünnette Psikoterapi*. Kahramanmaraş: Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2018.
- Karataş, Kasım - Baloğlu, Mustafa. "Tevekkülün psikolojik yansımaları". *Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 19/1, (2019), 1–22.
- Karlı, Necmi. "Üniversite Öğrencilerinde Sabır ve Dindarlık İlişkisi". *Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 17, (2020), 52–72.
- Kıral, Bilgen. "Akademik Hayatta Sabır Üzerine Nitel Bir Çalışma". *Journal Of Computer And Education Research* 7/14, (2019), 250–283.
- Koenig, Harold. G vd. "Religion and Psychiatry: Recent Developments in Research". *BJPsych Advances* 26/5, (2020), 262–272.
- Koenig, Harold. G vd. "Religious Coping and Mental Health Outcomes in Medically Ill Hospitalized Older Adults". *Journal of Nervous and Mental Disease* 186/9, (1998), 513–521.
- Korkmaz, Sezai. "Olumlu ve Olumsuz Dinî Başa Çıkma, Sosyal Medya Bağımlılığı ve Yalnızlık İlişkisi". *Tasavvur: Tekirdağ İlahiyat Dergisi* 7/2, (2021), 293–322.
- Korkmaz, Sezai vd. Dinî Başa Çıkma, Şükür, Takdir Etme, Endişe ve Anksiyete İlişkisi. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 10/1, (2023), 223–246.
- Köksal, Mustafa Âsım. *Peygamberler Peygamberi Hz. Muhammed Aleyhisselam ve İslâmiyet: 1. Mekke Devri*. İzmir: Işık Yayınları, 2. Baskı, 2008.
- Kula, Naci. "İstenmedik Ve Beklenmedik Olaylarla Karşılaşan Bireylere Yönelik Moral Ve Manevî Desteğin Önemi (Deprem Ve Bedensel Engellilik Örneği)". *Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi* 6/3 (Haziran2006), 73-94.
- Kuşdemir, Ebrar. *Kur'an'da Sabır ve Sabır-Ecir İlişkisi*. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2024.
- Küçükkaşçı, Mustafa Sabri. "Senetü'l-Hüzn". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 36/519–520. İstanbul: TDV Yayınları, 2009.
- Lazarus, Richard S. - Folkman, Susan. *Stress, Appraisal, and Coping*. New York: Springer Publishing Company, 1984.
- Mickley, Jacqueline. Ruth vd. "God and the Search for Meaning among Hospice Caregivers". *The Hospice Journal* 13/4, (1998), 1–17.

- Önal, Recep. "Kur'an'da İmani ve Ahlaki Bir Tavrı Olarak Sabır". *Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 12/2, (2008), 439-466.
- Pargament, Kenneth I. *The Psychology of Religion and Coping: Theory, Research, Practice*. New York, London: The Guilford Press, 1997.
- Pargament, Kenneth I. "Acı ve Tatlı: Dindarlığın Bedelleri ve Faydaları Üzerine Bir Değerlendirme" (A. U. Mehmedoğlu, Trans.). *Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 5/1, (2005), 279-313.
- Pargament, Kenneth I. "Religion and Coping: The Current State of Knowledge". *The Oxford Handbook of Stress, Health, and Coping*. ed. S. Folkman. 269-288. Oxford: Oxford University Press, 2011.
- Pargament, Kenneth I. vd. "God Help Me: (I) Religious Coping Efforts as Predictors of the Outcomes to Significant Negative Life Events". *American Journal of Community Psychology* 18/6, (1990), 793-824.
- Pargament, Kenneth I. vd. "The vigil: Religion and the Search For Control in the Hospital Waiting Room". *Journal of Health Psychology* 4/3, (1999), 327-341.
- Pargament, Kenneth I. vd. "The Many Methods of Religious Coping: Development and Initial Validation of the RCOPE". *Journal of Clinical Psychology* 56/4, (2000), 519-543.
- Pargament, Kenneth I. vd. "Patterns of Positive and Negative Religious Coping with Major Life Stressors". *Journal for the Scientific Study of Religion* 37/4, (1998), 710-724.
- Pargament, Kenneth I. vd. "Religious Coping Methods as Predictors of Psychological, Physical, and Spiritual Outcomes Among Medically Ill Elderly Patients: A Two-Year Longitudinal Study". *Journal of Health Psychology* 9/6, (2004), 713-730.
- Pargament, Kenneth I. vd. "Religious Coping Among the Religious: The Relationships Between Religious Coping and Well-Being in a National Sample of Presbyterian Clergy, Elders, and Members". *Journal for the Scientific Study of Religion* 40/3, (2001), 497-513.
- Peterson, Christopher - Seligman, Martin E. P. *Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification*. Oxford: Oxford University Press, 2004.
- Ramdani, Zulmi - Mardhiana, Radin. "Patience as a Religious Coping Mechanism in the Learning Process among Muslim Students in Higher Education". *PENAMAS: Religion and Society Research Journal* 37/1, (2024), 100-115.
- Rice, Phillip L. *Stress and Health*. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Company, 2nd ed., 1992.
- Saadi, Tasnim. *Tevekkül, Kendini Gerçekleştirme ve Bilişsel Esneklik İlişkisi Üzerine Bir Araştırma*. Bursa: Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2024.
- Sağır, Cemile. "Yunus Emre'nin Risâletü'n-Nushiyye'sinde Sabır ve Psikolojik İyi Oluş ile İlişkisi". *Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi* 25/50, (2022), 107-132.
- Salim, Esma. *Boşanma Sürecindeki Bireylerde Başa Çıkma Stratejileri ve Dinî Başa Çıkma. Isparta Örneği*. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2017.
- Sayın, Esma. "Tasavvuf Kültüründeki "Sabır" Kavramının Psikolojik Etkileri". *Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi* 1/1, (2012), 413-422.
- Schnitker, Sarah A. "An Examination of Patience and Well-Being". *The Journal of Positive Psychology* 7/4, (2012), 263-280.
- Schnitker, Sarah A. - Emmons, Robert A. "Patience as a Virtue: Religious and Psychological Perspectives". *Research in The Social Scientific Study of Religion* 18, (2007), 177-208.

- Seligman, Martin. E. P. "Learned Helplessness". *Annual Review of Medicine* 23, (1972), 407-412.
- Selye, Hans. *The Stress of Life*. New York: Mcgraw-Hill. Companies, Revised Ed., 1978.
- Seyhan, Beyazıt Yaşar. "Başa Çıkma Değeri Açısından Sabır Üzerine Nitel Bir Çalışma". *Akademik Bakış: Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi* 49, (2015), 127-146.
- Seyhan, Beyazıt Yaşar. "Başa Çıkmaya Dayalı Sabır Ölçeği (BÇSÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Gözden Geçirme Çalışması". *Journal of Economics and Social Research / Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi* 8/16, (2021), 49-60.
- Steers, Mai-Ly N. vd. "Seeing Everyone Else's Highlight Reels: How Facebook Usage is Linked to Depressive Symptoms". *Journal of Social and Clinical Psychology* 33/8, (2014), 701-731.
- Şahin, Adem. "Din Psikolojisinde Bilişsel Yaklaşım: Mcintosh'un 'Bilişsel Bir Şema Olarak Din' Teorisi Örneği". *Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 23/23, (2007), 35-50.
- Şahin, Hatice. *Kur'an'da "Takvâ" Kavramı*. Bursa: Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2006.
- Şeker, Necmeddin - Karakurt, Büşra. "Dinî İbadetlerle Psikoterapi". *Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 5/8, (2018), 165-187.
- Şentürk, Habil. *İslami Hayatın Psikolojik Temelleri*. İstanbul: İz Yayıncılık, 3. Baskı, 2017.
- Şentürk, Lütfi - Yazıcı, Seyfettin. *İslam İlmihali*. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 34. Baskı, 2019.
- Şentürk, Mustafa. "Hz. Musa ve Hızır (As) Kıssası: İsrailiyyât Rivâyetlerine Karşı Eleştirel Bir Yaklaşım". *Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 5, (2015), 173-208.
- Tarhan, Nevzat. "Stres ve Sabır". *Kur'an Mesajı: İlmî Araştırmalar Dergisi* 1/5, (1998), 44-47.
- Taş, Mehmet Ali - Tortumlu, Muhammet. "Sabır Eğiliminin Kariyer Kaygısı Üzerindeki Etkisinde Kararlılığın Aracılık Rolü". *Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi* 14/1, (2021), 1-17.
- Temizkan, Abdullah. *Kur'an'da Sabır (Hz. Nuh Örneği)*. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2012.
- Tix, Andrew P. - Frazier, Patricia. "The Use of Religious Coping During Stressful Life Events: Main Effects, Moderation, and Mediation". *Journal of Consulting and Clinical Psychology* 66/2, (1998), 411-422.
- Tok, Fatih - Kahraman, Halil İbrahim. "Cahiliye'den İslam'a Sabır Kavramı". *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 6/10, (2019), 87-116.
- Tokur, Behlül. (2018). *Stres ve Din: Her Hâl Gelip Geçicidir*. İstanbul: Çamlıca Yayınları, 2. Baskı, 2018.
- Topuz, İlhan. *Dini Gelişim Seviyeleri ile Dinî başa çıkma Tutumları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma*. Bursa: Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2003.
- Tosun, Muhammed. "Manevi Danışmanlık ve Rehberlikte Anadolu Bilgeliği Bağlamında Mesnevi Üzerine Terapötik Analizler". *Türk Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Dergisi* 10, (2024), 87-130.
- Tutar, Adem. "Hazret-İ Muhammed (S.A.V.) ve Sabır". *Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 4, (1999), 136-144.
- Uğur, Kübra - Korkmaz, Sezai. Türk ve Malay Üniversite Öğrencilerinde Kadercilik, Umutsuzluk ve Dindarlık İlişkisi. *Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 24/1, (2024), 202-224.

- Uysal, Veysel vd. "Dinî Başa Çıkma ile Umut, Hayat Memnuniyeti ve Psikolojik Sağlık Arasındaki Etkileşim Üzerine Bir Araştırma". *Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 52, (2017), 139-160.
- Wortmann, Jennifer. "Religious Coping". *Encyclopedia of Behavioral Medicine*. ed. Marc D. Gellman vd, 1647-1648. New York: Springer, 2013.
- Wyatt, Zoe. "The Dark Side of #PositiveVibes: Understanding Toxic Positivity in Modern Culture". *Psychiatry and Behavioral Health* 31, (2024), 1-6.
- Xu, Jianbin. "Pargament's Theory of Religious Coping: Implications For Spiritually Sensitive Social Work Practice". *British Journal of Social Work* 46/5, (2016), 1394-1410.
- Yalçın, Rumeysa. (2022). "Kur'an Perspektifinde "Sabır" Kavramının İnsan Üzerindeki Olumlu Etkileri". *Bilhikem V. Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı*. ed. A. H. Öksüz - A. İnan 495-522. Van: Bilhikem Yayınları, 2022.
- Yapıcı, Asım - Doğanay, Süleyman. "Dinî Başa Çıkma ve Sabır Bağlamında İnsan Tipleri: Nitel Bir Araştırma". *Bilimname*, 40, (2019), 105-135.
- Yavuzer, Nurgül. "Bir Prososyal Davranış Kaynağı Olarak Özgeci Motivasyonun İlgili Alan Yazını Işığında Değerlendirilmesi". *HAYEF Journal of Education* 14/1, (2017), 105-126.
- Yıldız, Abdulvahap. "Hz. Eyyûb'un (A.S.) Hastalıklar Karşısındaki Sabrı ve Manevî Hastalıklarımız". *Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 21/36, (2016), 128-142.
- Yüksel, Mukadder Arif. "Kur'an'da İlâhî Sınama ve Sabır". *Tefsir Araştırmaları Dergisi* 4/3, (2020), 121-143.